

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2^eTéléphone : RICHelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

<i>Contribution à la psychologie du militant communiste: Une enquête auprès d'anciens communistes britanniques...</i>	1
<i>Le cas Lyssenko ou la science politisée</i>	8
<i>A quoi sert la diplomatie soviétique ? : Espionnage et diplomatie</i>	15
<i>L'action n'est pas éteinte contre l'immunité parlementaire</i>	16
<i>Merci, Monsieur Romeuf !</i>	17
<i>Erratum (sur le budget soviétique)....</i>	18

**LE COMMUNISME
DANS LE MONDE LIBRE**

<i>Une polémique en Afrique du Nord : Pas de voie nationale vers le communisme</i>	18
<i>La tension austro-soviétique et l'affaire Khokhlov</i>	21
<i>L'enseignement polonais en France....</i>	22

**LE COMMUNISME
DANS LE MONDE SOVIÉTIQUE**

<i>La question ethnique et le P.C. roumain</i>	24
<i>Le second plan quinquennal bulgare ..</i>	25
<i>Deux témoignages récents sur le système concentrationnaire soviétique</i>	27

Contribution à la psychologie du militant communiste**Une enquête
auprès d'anciens communistes britanniques**

L'ÉTUDE que l'on va lire a été publiée dans le numéro de février 1954 de la grande revue *The Twentieth Century*, qui nous a autorisés à la reproduire. Elle apporte d'utiles éléments non seulement pour la connaissance du parti communiste britannique (dont, répétons-le, l'importance est beaucoup plus grande qu'on ne le croit), mais aussi pour celle de la psychologie des militants communistes. Il serait à souhaiter qu'une enquête du même genre fût menée auprès des anciens communistes français.

*

ON parle beaucoup aujourd'hui du Parti communiste britannique, de ses objectifs, de ses méthodes, de son influence à l'intérieur des syndicats et des universités. Mais le fondement de ces théories générales — statistiques et faits précis — est relativement assez faible. Le présent article — qui fait partie d'une étude beaucoup plus vaste réalisée pour le compte de l'Université de Princeton avec le concours d'un groupe d'enquêteurs formés aux méthodes de la sociologie — cherche à combler cette lacune. Il fait état, entre autres choses, des résultats d'une enquête menée, par

interviews, à la fin de 1951 et au début de 1952, auprès de 50 ex-membres du Parti communiste britannique, des vétérans qui sont restés en moyenne une dizaine d'années dans le parti et dont 35 y ont occupé des postes officiels. Leur expérience globale de la vie du parti s'étend sur une période qui va de sa fondation en 1920 jusqu'à la fin de 1951. Leur témoignage éclaire l'histoire du communisme britannique dans son ensemble, et notamment un problème d'une grande importance : pourquoi des communistes en viennent-ils à quitter le parti après des années de service actif dans ses rangs.

Ces témoignages sont présentés sous une forme appropriée aux exigences de la recherche scientifique. Il peut être utile toutefois, en guise d'introduction, de donner ici quelques éléments d'histoire.

Formation et effectifs du P.C. anglais

En pratique, la création du communisme britannique est l'une des suites de la première guerre mondiale. En janvier 1919, le Parti communiste russe lançait un appel aux organisations

ouvrières de gauche du monde entier, les invitant à assister à un congrès qui devait se tenir à Moscou. En mars, cette conférence se transforma en assemblée constituante de l'Internationale Communiste. Deux organisations britanniques, le *Socialist Labour Party* (Parti Travailleuse Socialiste) et le Groupe de Mac Lean de la région de la Clyde, avaient été convoqués. Les deux organisations représentaient le syndicalisme révolutionnaire britannique (syndicalisme des ouvriers de l'industrie) et travaillaient en étroite collaboration avec le *Clyde Workers Committee* (Comité ouvrier de la Clyde) et le *Shop Stewards Movement* (Organisation de délégués d'usines). Le S.L.P. avait été fondé en 1905 par James Connolly, un disciple de Daniel de Léon, qui fut exécuté en Irlande en 1916. A l'époque du Congrès de Moscou, il comptait parmi ses dirigeants J.T. Murphy et Arthur MacManus qui devinrent tous les deux membres fondateurs du parti communiste britannique et membres de son comité central. En raison de difficultés de transport et de visa, aucun délégué britannique ne put assister à ce premier congrès.

L'année suivante, ils eurent plus de chance. En revenant de Moscou en 1920, les délégués britanniques se mirent immédiatement à l'œuvre pour créer un P.C. britannique. A l'origine, ils furent soutenus principalement par le Parti socialiste britannique — reconstitué avec les restes de la première organisation marxiste de Grande-Bretagne, la Fédération Social-démocrate fondée par H.M. Hyndman — et la Fédération Socialiste des Travailleurs — un groupement de l'East End de Londres, dirigé par Sylvia Pankhurst et recrutant essentiellement parmi les immigrants juifs et les dockers irlandais du quartier.

A la fin de juillet 1920, au cours d'une conférence tenue à Londres, ces divers éléments, auxquels s'était joint l'Association Socialiste de Galles du Sud, formèrent le Parti communiste de Grande-Bretagne. Au début de 1921, le parti s'accrut encore en absorbant deux petits groupements syndicalistes connus respectivement à l'époque sous le nom de Parti Communiste du Travail et Parti Communiste (section britannique de la Troisième Internationale) et une poignée de Travailleurs Indépendants qui jugeaient que leur parti s'embourbait dans la manœuvre politique et que seule l'action directe de la classe ouvrière assurerait à la Grande-Bretagne sa « révolution des travailleurs ».

Toutes ces forces rassemblées, le parti ne comptait guère plus de 3.000 membres. S'il y eut, dès les débuts, une poignée d'intellectuels tels que Palme Dutt, Emile Burns et Page Arnot, parmi les éléments dirigeants du parti, l'ensemble des

effectifs, troupes et meneurs, appartenait presque exclusivement à la classe ouvrière. Le mouvement était fortement imprégné de théories syndicalistes et touchait essentiellement certains métiers et certaines zones géographiques : les ouvriers des entreprises de construction mécanique et navale de la Clyde, les métallurgistes de Sheffield, les mineurs de Galles du Sud et d'Ecosse.

Né sous le signe de Lénine, qui réprouvait le sectarisme de gauche, le parti, pendant des années, refusa de s'adapter aux conceptions plus larges recommandées par Moscou.

De 1920 à 1930 il puisa l'essentiel de ses forces dans le syndicalisme de gauche et chercha à s'appuyer sur les problèmes quotidiens du prolétariat ouvrier : les grèves et les lock-out, le chômage et l'insuffisance des services sociaux. En dehors d'une courte période d'épanouissement après la grève générale de 1926, il ne compta jamais plus de 5.000 membres au cours de ces dix années et les classes moyennes n'étaient pratiquement pas représentées. Il ne commença à recruter dans les classes moyennes qu'après 1930. A cette date, le total de ses effectifs était tombé à 3.000. A partir de cette époque, les diplômés des universités qui ne trouvaient pas d'emploi découvrirent brusquement la valeur de l'explication marxiste de leur problème. Le fait que le Parti travailliste, quand il était au pouvoir, n'avait pas été capable d'enrayer le chômage, et que certains de ses dirigeants l'avaient quitté vers la fin de 1931, ne fit que renforcer leurs idées nouvelles, confirmées encore par les événements qui se déroulaient à l'étranger : la montée d'Hitler en Allemagne et la faillite apparente de l'économie aux Etats-Unis. Au début de 1935, le parti comptait 7.000 membres et les nouveaux adhérents venaient pour une bonne part de la petite bourgeoisie. Depuis lors, avec la guerre civile en Espagne, le militarisme hitlérien et le développement du Front populaire (accueilli avec faveur et vigoureusement soutenu au Parti travailliste par Sir Stafford Cripps et M. John Stratchey) l'élément petit-bourgeois fut en vogue au parti et représenta un apport numérique substantiel. En 1940 le nombre des adhérents atteignait 20.000. En 1943, il était à 60.000 et il ne restait nulle trace apparente du sectarisme de 1920-1930.

Les dissidents

A la lumière de cette évolution depuis les origines du Parti, l'enquête dont nous avons parlé plus haut a permis de classer les communistes qui ont quitté le parti en trois groupes distincts :

A) les véritables prolétaires : ceux dont les pa-

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2°).

rents faisaient partie de la classe ouvrière et qui ont fait partie eux-mêmes de la classe ouvrière depuis l'âge adulte ;

B) les nouveaux bourgeois : ceux qui sont nés dans la classe ouvrière mais qui ont réussi par leurs propres efforts (généralement grâce à des bourses) à s'élever sur l'échelle sociale ;

C) les véritables bourgeois : ceux dont les parents appartenaient aux classes moyennes et qui sont restés automatiquement des représentants de la classe moyenne.

Dans un groupe d'anciens membres du parti choisis au hasard, on s'attendrait à trouver que le groupe A prédomine parmi ceux qui ont adhéré au parti entre 1920 et 1930, que le groupe B compte beaucoup de représentants parmi les recrues des premières années qui ont suivi 1930, et que le groupe C n'apparaît qu'au cours des dernières années d'avant-guerre, à l'époque où, sur le plan social, le prestige du parti avait atteint son point culminant. Les statistiques confirment cette hypothèse, mais il ne semble pas utile de les reproduire ici.

Groupe A. — Les anciens communistes prolétaires

Parmi les ex-communistes qui ont fait l'objet de cette enquête, sur 25 « véritables prolétaires », il n'y avait que deux femmes. (Le parti n'a jamais réussi à recruter beaucoup de femmes appartenant réellement à la classe ouvrière ; il y eut une affluence de femmes après 1934 mais elles appartenaient dans l'ensemble à la petite et moyenne bourgeoisie). 19 sur 25 ont adhéré au Parti entre 1920 et 1934 — à l'époque où le parti était encore très peu nombreux et comprenait essentiellement des éléments de la classe ouvrière, héritiers du syndicalisme d'avant 1914. Les six autres y sont venus plus tard, mais on ne saurait sans erreur fonder une théorie sur le cas de ces six inscriptions tardives : la proportion est trop élevée. En effet, l'un d'entre les six était resté aux frontières du parti depuis 1920, mais l'avait rejeté à l'époque parce qu'il réprouvait l'attitude de soumission du parti devant les critiques de Lénine concernant le sectarisme de gauche ; un autre était un trotskiste converti ; un troisième qui jouait depuis 1920-22 le rôle de porte-parole officieux du communisme à l'intérieur du Parti travailliste, avait adhéré au P. C. dès son expulsion du Parti travailliste. L'âge moyen des adhésions pour ce groupe est de 24 ans.

Raisons de leur rupture

Dans ce groupe de 25 anciens communistes, 6 seulement ont quitté le parti avant 1935 — 4 en 1932 et 2 en 1934. En moyenne, ils étaient restés 8 ans au parti. Cinq d'entre eux avaient occupé des places élevées dans la hiérarchie. Les raisons immédiates de leur rupture tenaient à des conceptions un peu prématurées sur la nécessité du Front populaire. Certains d'entre eux étaient allés en Russie et avaient été troublés par les conditions matérielles qu'ils y avaient trouvées ; certains avaient été choqués par les méthodes employées pour la condamnation et l'expulsion de Trotski ; mais le véritable choc se produisit en 1929, lorsque le parti exécuta un tournant abrupt à gauche, remit les leviers de commande aux éléments extrémistes dans tous les partis européens et refusa de collaborer avec les socialistes dans la lutte contre le chômage massif et la montée de l'hitlérisme. C'est là qu'ils s'aperçurent que le trotskisme soutenait le principe du Front commun dans la lutte contre Hitler, et leur sympathie pour Trotski en fut renforcée.

Un seul membre de ce groupe quitta le parti entre l'inauguration officielle par le Komintern de la ligne du Front Commun et le début de la guerre en 1939. (Il refusa de recruter ses amis pour les Brigades Internationales).

Cinq autres le quittèrent dans les dix-huit mois qui suivirent. Tous les cinq étaient inscrits au parti depuis leur jeunesse, y avaient obtenu des postes importants, et avaient donné au parti, à eux tous, 63 ans d'activité. Quatre sur cinq

avaient participé effectivement à la guerre d'Espagne, assurant des fonctions militaires ou administratives ; en un mot, dans leur cas, on peut attribuer la rupture à une première période de trouble, lorsqu'ils virent la distance qui séparait l'idéologie communiste de l'exploitation par les communistes de la guerre d'Espagne, suivie d'un deuxième choc lorsque Moscou leur demanda d'accepter pour alliés ces mêmes Nazis qu'ils avaient combattus en Espagne. Ils ont estimé que le socialisme véritable avait été trahi. Sans avoir d'influence sur le plan national, ils occupent tous les cinq actuellement des positions assez importantes dans le Parti travailliste et le syndicalisme officiel.

Deux défections se placent après l'invasion de la Russie par les Allemands. Après quelques hésitations, ces hommes avaient accepté de souscrire à l'attitude officielle du parti : d'admettre que la guerre n'était qu'une querelle entre impérialismes rivaux et que l'intérêt véritable des travailleurs résidait dans la paix. On leur demandait maintenant de condamner les grèves et de soutenir les candidats de Churchill aux élections. Ce fut plus qu'ils n'en purent admettre.

Reste le cas des 11 personnes qui quittèrent le parti au cours des six ou sept dernières années, depuis la fin de la guerre. Au cours de ces années les effectifs du parti tombaient de plus de 60.000 membres à un peu plus de 30.000 membres et perdaient un grand nombre d'adhérents parmi les gens qui, lorsque la Russie fut devenue également une victime de l'agression fasciste, avaient su concilier le patriotisme et le libéralisme, le pacifisme et leurs occupations du temps de guerre. Mais les onze personnes qui nous intéressent n'étaient pas de cette espèce. Huit d'entre elles avaient adhéré au parti avant 1934. En moyenne, l'âge d'adhésion pour ce groupe se situe à 23 ans et la durée de présence au parti est de 18 ans. Ce n'étaient pas des oiseaux de passage. Chaque fois que le parti avait traversé une crise idéologique sérieuse, ils lui étaient restés fidèles. Pourquoi donc, après des années de labeur, d'abnégation et d'obéissance aveugle, ont-ils décidé de le quitter ?

Pour huit d'entre eux au moins, l'explication se trouve dans le fait qu'au sein du parti et par le parti ils se sont fait une existence indépendante et créé des activités plus importantes à leur point de vue que leurs obligations de membres du parti. Chargés de postes officiels dans les organisations syndicales, ils ont rejeté le parti lorsque celui-ci voulut leur imposer une action qui leur parut contraire aux intérêts des ouvriers d'usine, des mineurs et des dockers qu'ils représentaient. L'un d'entre eux refusa de déclencher une grève qu'il savait perdue d'avance et qui aurait discrédité son syndicat. Un autre mit un frein à la chasse aux sorcières dans son syndicat quand il s'aperçut que cette épuration portait préjudice à l'organisation. Un troisième refusa

de transmettre ses fonctions à un collègue nommé par le parti — bien qu'on lui offrit un poste plus élevé en échange. Un quatrième se soumit à la décision de son comité d'usine de participer à une conférence que le Parti avait condamnée. Trois autres quittèrent le parti parce qu'ils refusèrent de souscrire à la décision du parti décrétant que toutes les personnalités yougoslaves qui avaient joué un rôle important dans la Brigade Internationale pendant la guerre d'Espagne étaient des fascistes.

Pourquoi ils avaient adhéré au P.C.

Sur les 25 ex-communistes du groupe prolétarien dont nous venons de parler, 21 sont nés avant 1914. Les conditions de vie qu'ils décrivent quand ils parlent de leur jeunesse n'ont donc rien d'anormal pour leur génération. Tous les aspects de l'existence de la classe ouvrière sous Edouard VII apparaissent dans leurs histoires : familles nombreuses, élevées dans un climat généralement religieux et Tory contrebalancé par les effets de longues périodes de chômage. Dans certains foyers régnait une atmosphère de pauvreté et de discorde créée par l'ivrognerie et l'inertie des parents. Deux membres de notre groupe ont passé leur enfance à l'asile (workhouse). Par contre, une bonne moitié d'entre eux ont vécu dans des familles ouvrières bien organisées, où le père, mécanicien qualifié, travaillait de façon régulière, ne risquait pas le chômage et se plaisait, le dimanche soir, à emmener ses fils aux réunions où prenaient la parole les vedettes politiques de la classe ouvrière éclairée — Keir Hardie, Tom Mann, Ben Tillet, etc. Deux d'entre les 25 ont commencé à travailler à plein temps à l'âge de 12 ans. Tous avaient quitté l'école avant leur quinzième anniversaire. Certains se sont lancés dans des métiers de hasard, mais la plupart sont entrés dans les voies relativement les plus sûres de la classe ouvrière : la métallurgie, les mines, les industries textiles, les constructions navales et les travaux portuaires. Même avant la guerre de 1914, ces métiers ont connu de graves crises de chômage et d'amères poussées de revendications ouvrières : avec la fin de la guerre, ces manifestations ne firent que croître et se multiplier.

20 des ouvriers de notre groupe ont adhéré au P.C. après avoir fait pas mal d'expériences dans d'autres organisations politiques et syndicalistes. Certains avaient fait partie du I.L.P., d'autres avaient été inscrits au Parti travailliste. Quelques-uns d'entre eux avaient participé à des grèves ou à des mouvements antimilitaristes. Tous avaient mené une vie politique très active et démontré leurs talents de meneur et leur goût pour l'action. Leur passage au communisme n'a généralement marqué que la cristallisation d'une tendance à gauche déjà très prononcée. Dans la moitié des 20 cas en question, il a été accéléré par le chômage. Les cinq restants se sont lancés directement dans la vie du parti après avoir mené une existence a-politique. Deux d'entre eux se sont laissés endoctriner par des amis plus conscients des problèmes politiques. Le trois autres se sont heurtés pour la première fois à des problèmes sociaux à une époque où seul le P. C. était en mesure de leur offrir des solutions et un programme immédiats. Presque tous ont vécu dans une atmosphère politique de gauche soit dans leur enfance, soit dans leur adolescence de jeunes ouvriers : ce ne fut qu'une fois engagés de façon radicale qu'ils se sont tournés, certains d'entre eux du moins, vers les livres et les discussions théoriques.

Voici quelques réponses caractéristiques à la

question suivante : « Qu'était votre vie avant que vous ne deveniez communiste ? »

30 — *Comme celle de tout jeune mineur en chômage... C'était très courant à l'époque (vers 1925)... Le P.C. paraissait plus énergique, plus décidé à se battre. C'est ce qu'il semblait normal de faire.*

33 — *La vie normale du mineur. Pas plus malheureuse que la plupart des autres. J'étais d'accord avec ce que le parti disait de la situation des mineurs.*

34 — *J'étais jeune et plein d'ardeur. La Grande Guerre venait de finir et on voyait déjà que les gens ne tenaient pas leurs promesses et que le chômage menaçait d'augmenter... On ne voyait pas d'autre solution pour la classe ouvrière.*

39 — *J'étais chômeur à l'époque... Les mines traversaient une période de malchance dont on ne voyait pas la fin. La seule solution possible était dans le parti.*

48 — *J'ai adhéré au P.C. parce que la faillite des dirigeants de la T.U.C. pendant la grève générale équivalait, à mon avis, à une véritable trahison.*

49 — *Je travaillais avec un ami et je me débrouillais très bien, mais j'ai eu l'impression (en adhérant au parti) de participer à un mouvement qui apporterait des changements prodigieux dans le monde.*

11 — *J'étais en chômage à l'époque, mais j'ai surtout été poussé par le souvenir de mes années de jeunesse et par l'idée que des choses de ce genre (une misère extrême) ne seraient pas possibles sous un régime communiste.*

13 — *Je travaillais dans les chemins de fer... On avait l'impression que la révolution était pour le lendemain (en 1921). Il fallait rejeter toute considération personnelle telle que l'épargne, sa propre carrière, les études, etc.*

Toute leur jeunesse avait préparé ces hommes à rejeter le capitalisme en tant que système économique (et par conséquent éthique). Sciemment, ou à leur insu ils s'étaient préparés à le combattre au cours des premières années de leurs vies d'hommes. Ils se sont tournés vers le communisme dans l'espoir d'accélérer la destruction de la société ancienne et la naissance de la société nouvelle. Et leur espoir n'a pas été déçu.

Leur activité au P.C.

Avec une unanimité presque absolue, nos 25 ex-communistes nous ont confié qu'une fois entrés au parti ils ont été pris immédiatement dans l'engrenage d'une activité tout aussi épuisante qu'enivrante, faite de devoirs, d'obligations, de responsabilités et de sacrifices, de conflits et d'autorité. Voici quelques comptes rendus de ces débuts :

12 — *Dès mon adhésion au parti, je fus chargé d'organiser une branche locale dans les chantiers de construction navale.*

13 — *Dès mon adhésion, j'ai fait partie du Comité National de l'Industrie.*

16 — *Dès le début, j'ai joué un rôle important dans le secteur. Je devins bientôt membre du Comité de District de Londres. J'organisai des réunions dans la rue... à la Bourse du Travail, pour entraîner les chômeurs dans le mouvement.*

17 — *J'eus immédiatement un rôle actif. Je vendais des journaux aux portes des usines et je récoltais de l'argent pour les mineurs. Au bout*

de trois mois, j'étais le président de la section locale de la Y.C.L. (Jeunesses communistes).

18 — *Je fus immédiatement attaché aux groupes du parti et à la direction ouvrière locale... Un an après mon adhésion, je faisais partie du Comité de District.*

29 — *Dès le début, je me mis à vendre les publications du parti et à propager les idées du parti dans l'usine.*

31 — *Dès mon adhésion, ce fut moi qui fus chargé de définir la ligne du parti dans les syndicats locaux et de coordonner leur action.*

35 — *J'ai eu un rôle actif dès le début. Je frappais aux portes, je préparais les tracts, j'exposais la doctrine dans les meetings.*

43 — *L'année la plus enivrante de ma vie... à aider les organisateurs des réunions, à coller des affiches pendant la nuit ou à inscrire des slogans à la craie dans la rue, à vendre des publications de porte en porte, à recruter de nouveaux adhérents.*

Conclusions

Il y a deux domaines où les réponses des divers membres de ce groupe diffèrent: d'une part les conditions économiques de leur enfance, d'autre part les tendances politiques et les convictions des gens qui les ont élevés. Sur le plan matériel, tous les échelons sont représentés, depuis la déchéance totale de l'asile jusqu'à la sécurité relative du foyer familial entretenu par le travail d'un ouvrier qualifié. Sur le plan politique, la gamme est aussi étendue. Certains ont eu pour pères des dirigeants syndicaux et des militants travaillistes de notoriété locale. D'autres ont vécu dans des foyers où l'on parlait rarement de politique et où l'on admettait qu'il fallait voter Tory sans discussion, comme il convenait de le faire pour des gens de leur classe sociale — quand, toutefois, on n'ignorait pas tout simplement les élections.

Mais dans tous les autres domaines, les analogies sont nombreuses : certains traits sont particulièrement frappants.

1) Une absence étonnante de tout esprit de révolte contre les parents : au contraire, très souvent, une tendance à s'identifier avec eux. Certains ont laissé entendre qu'ils suivaient la trace de leurs parents ; d'autres ont suggéré qu'ils avaient trouvé dans le communisme un moyen de faire disparaître les conditions premières des

souffrances et des humiliations subies par leurs parents.

2) Presque tous ont adhéré au parti très jeunes — souvent dès les premiers mois de leur vie de salarié touchant un salaire normal d'homme.

3) Dans leur description de leur vie avant leur inscription au parti, on sent chez presque tous un tempérament énergique, dévoué et désintéressé. A l'époque de leur adhésion, ils n'étaient pas, dans l'ensemble, accablés de soucis matériels. Ils ont été poussés, affirment-ils, par le désir de réformer la société. Ils ont trouvé dans le parti un moyen immédiat « d'obtenir des résultats ».

4) Leur découverte et leur appréciation du communisme s'est rarement fondée sur des lectures, mais sur le spectacle de la vie qui les entourait chez eux, dans la rue, au travail.

Une fois la décision prise, leur adhésion au parti fut parfaitement ouverte, sans aucune ambiguïté. La date de leur adhésion explique en partie cette attitude. Entre 1920 et 1930, l'appartenance au parti n'entraînait aucune flétrissure. Mais il faut remarquer que les communistes d'extraction bourgeoise, même ceux qui se sont inscrits au parti à l'époque où le prestige de la Russie atteignait son zénith, ont presque toujours gardé leur adhésion secrète et sont souvent passés par l'intermédiaire d'une organisation « de façade ».

Dans les réponses de ce groupe, les commentaires sur des questions qui n'intéressent pas directement la Grande-Bretagne sont tout à fait exceptionnels (en dehors de la question espagnole). Le fait d'appartenir à la « Fraternité des hommes » a légèrement atténué leur méfiance à l'égard des étrangers — y compris les Russes — mais ne l'a pas tout à fait dissipée. Ils semblent bien partager avec leurs compatriotes cette faculté d'exclure du champ de leurs pensées les affaires de 95 % de l'humanité.

Presque tous, en quittant le parti, ont continué à s'intéresser à la politique, dans le cadre des formations de gauche. La plupart d'entre eux occupent des postes d'une certaine importance dans le mouvement syndical ou les organisations ouvrières. Ils ont généralement consacré vingt ans de leur vie à la cause ouvrière ; abandonner le mouvement ouvrier aurait signifié pour eux le désaveu de l'activité de toute leur vie. C'est là une des raisons possibles de leur attitude. Mais elle ne suffit pas à l'expliquer. Beaucoup d'entre eux ont exprimé une admiration sincère et persistante pour l'idéal communiste et un mépris total pour les quelques anciens camarades qui étaient « passés à l'ennemi », c'est-à-dire au parti conservateur ou à l'Eglise.

Groupe B. — Les nouveaux bourgeois

Le groupe B, composé d'enfants de la classe ouvrière passés dans la classe moyenne (grâce généralement à une éducation universitaire) comprend cinq hommes et une femme. Leurs dates d'adhésion sont réparties sur une longue période — de 1924 à 1944 — mais une fois de plus il serait faux de fonder un raisonnement sur cette dispersion. L'un d'entre eux par exemple ne s'est inscrit au parti qu'en 1944, mais comptait depuis longtemps parmi les sympathisants. Au début de la guerre, il avait participé à la campagne communiste en faveur d'une « paix du peuple » et finit par se faire expulser du parti travailliste en 1942 ; sur le plan pratique, il était déjà plus ou moins communiste vers 1935. A l'autre extrême, nous trouvons un cas tout aussi exceptionnel, bien que tout à fait différent : un fils d'immigrés juifs, dont la famille demeura toujours aux

frontières de la misère même quand il fut entré à l'université ; des liens familiaux et ethniques très puissants le rattachaient d'une part à la génération précédente, d'autre part à ceux de ses camarades qui, tout aussi intellectuels que lui, avaient moins bien réussi. Mais le représentant typique de ce groupe s'est inscrit au parti vers 1930-1935, au plus profond de la dépression économique et avant que le Komintern n'ait accordé sa bénédiction officielle au Front populaire.

A une exception près, tous les membres de ce groupe ont mené une vie politique active avant de s'inscrire au parti ; guidés généralement par leurs parents, leurs frères ou leurs sœurs, ils avaient adhéré à une organisation syndicale ou à une section du Parti Travailliste et avaient joué un rôle actif dans les affaires locales. Le cas exceptionnel est celui d'un garçon qui, pour

échapper à une atmosphère familiale de discorde et d'ivrognerie s'engagea à 16 ans dans la marine marchande et s'employa avec obstination à se cultiver et à s'instruire dans l'espoir d'obtenir un grade d'officier. Ses contacts avec la politique étaient purement livresques. En matière d'adhésion, la seule formule générale qui permettrait de couvrir tant soit peu l'ensemble des cas serait celle-ci : ils ont été poussés vers le parti par l'action combinée de la déception et de la flatterie. Une fois inscrits, les satisfactions émotives qu'ils avaient cherchées disparurent presque immédiatement.

1 — *On me demanda très vite de parler devant des sections syndicales et je fus bientôt élu membre du comité exécutif local... Le groupe auquel j'appartenais n'était pas d'un niveau très élevé... Je n'assistai qu'à une seule séance de formation, c'était tellement stupide que je n'y retournai plus jamais.*

4 — *Tous vos problèmes étaient résolus. J'entraî dans le groupe universitaire et je pris part à l'action de propagande dans la rue... Nous cherchions à inciter la population (des quartiers pauvres d'East End) à se dresser contre les propriétaires... Nous ne fûmes pas suivis, la misère avait rendu les gens trop inertes... J'éprouvais une véritable répulsion pour certains des camarades chargés de ce travail. Ce n'étaient que des chômeurs professionnels.*

6 — *J'étais satisfait de tout — même des tâches les plus obscures. Mais je n'ai jamais eu l'impression d'être employé à la mesure de ce que je pouvais donner. Je faisais partie d'un petit groupe isolé, j'étais généralement absent en mer. Il n'y avait pas un seul homme d'une certaine valeur dans la cellule, quelques vieux types maussades et deux ou trois jeunes gens du genre voyou, pas très intelligents.*

20 — *Une fois inscrit, je m'empressai d'offrir mes services au Parti (en tant que journaliste). Palme Dutt me répondit qu'il n'avait que faire d'un journaliste bourgeois corrompu par Fleet Street. Palme Dutt, qui descendait d'un riche*

planteur de Bombay, était donc pur de tout soupçon, alors que moi, qui avais été élevé dans les taudis...

24 — *Au bout de quelques semaines, je me rendis nettement compte que j'en étais revenu au même point qu'à l'âge de 15 ans — que j'étais de nouveau sous l'emprise d'une religion extrêmement rigoureuse... Le travail de parti me paraissait à la fois inutile et déplaisant.*

32 — *L'enthousiasme du Parti me plaisait... Les difficultés sociales ne manquaient pas, surtout dans ce genre de vallée où tout le monde se connaît.*

La rupture

Les six représentants de notre groupe B ont quitté le parti à des époques diverses — entre 1933 et 1946 — ; ils ne sont restés au parti que peu de temps (de 2 à 13 ans) ; aucun d'entre eux n'a approché de l'échelon dirigeant dans la hiérarchie. Processus de départ analogue dans les six cas : quelques années pour laisser mûrir les doutes, puis rupture sur le plan intellectuel et moral et (pour cinq d'entre eux) l'apport de leurs suffrages au Parti Travailleuse. Les ruptures n'ont jamais coïncidé avec une divergence d'opinion en matière de tactique ou d'opportunité. Il ne serait pas raisonnable de s'appuyer sur six cas particuliers pour tirer des conclusions générales : la seule chose qu'on pourrait en déduire, c'est qu'ils représentent un élément d'exception dans le cadre de la classe ouvrière ; qu'il s'agit d'individus qui, déçus par les organisations ouvrières orthodoxes, ont cherché plus à gauche la solution de leurs problèmes, qu'ils ont trouvée la ligne du Parti incompatible avec l'idée qu'ils se faisaient de l'intégrité intellectuelle et morale (et de leur propre supériorité intellectuelle), qu'ils sont restés fidèles malgré tout aussi longtemps qu'ils ont pu le supporter et, qu'après la rupture, ils se sont tournés non pas vers la religion ou le totalitarisme, mais vers la « social-démocratie ».

Groupe C. — Les bourgeois

Parmi les 19 ex-communistes d'origine bourgeoise qui ont répondu à notre enquête, il y avait cinq femmes. Tous, sauf un, ont adhéré au parti après 1935. On peut dire que, dans l'ensemble, ils représentent typiquement cette section de la jeunesse bourgeoise qui fut attirée par le communisme à l'époque où le Front populaire, la guerre d'Espagne, l'anti-hitlérisme et l'attitude anti-munichoise étaient à la mode (12 sur 19 se sont inscrits entre 1935 et 1939). Mais si l'on admet que leur cas est représentatif, il faut admettre aussi que le flirt des classes moyennes avec le parti (ou plutôt leur engouement pour le communisme) n'a été qu'un feu de paille et que la plupart de ceux qui ont pris part à ce mouvement avaient renié leur nouvelle discipline avant d'atteindre l'âge de trente ans.

En appelant « bourgeois » les 19 membres de ce groupe, nous employons ce terme dans un sens très large et nous nous fondons en partie sur la profession des parents. Parmi les pères de ces 19 jeunes gens, il y avait deux pasteurs, trois cultivateurs, deux fonctionnaires, trois professeurs et six hommes d'affaires d'envergure moyenne. Sur le plan politique, à deux exceptions près, les parents votaient soit pour les libéraux, soit pour les conservateurs. Sur le plan religieux, la plupart des familles pratiquaient régulière-

ment, mais sans excès de zèle. Sur le plan social, c'est leur éducation qui caractérise nos jeunes gens : 16 d'entre eux ont obtenu des diplômes universitaires, neuf sortaient d'Oxford ou de Cambridge. A 22 ans, la plupart d'entre eux étaient encore étudiants et pourtant 14 étaient déjà inscrits au parti. Il n'est donc guère étonnant qu'ils aient tous déclaré n'avoir eu aucun contact avec les organisations politiques ou syndicales de masse avant leur entrée au parti. La plupart d'entre eux, écoliers ou écolières précoces, avaient beaucoup lu les poètes et les écrivains de gauche de l'époque — Spender, Auden, Day Lewis. Presque tous ont été profondément remués par la guerre d'Espagne et par Munich. Les uns après les autres nous ont déclaré qu'en entrant à l'université « il leur paraissait normal » de s'inscrire au Club socialiste et d'adhérer ensuite au Parti. (Le Club socialiste était ouvert aux étudiants de gauche de toutes nuances). La seule alternative était de se joindre au clan des sportifs et des buveurs de bière — ce qui leur paraissait impossible, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan purement universitaire, car ils se seraient coupés de cette façon des maîtres les plus intelligents, les plus évolués et les plus intéressants.

Pour les adhésions, dans bien des cas l'impul-

sion décisive est venue de quelque personne plus âgée qui jouissait d'un certain prestige dans le monde intellectuel et universitaire.

Voici quelques comptes rendus typiques :

3 — *A l'école, dès l'âge de 14 ans et peut-être même plus tôt, j'ai eu des camarades qui avaient des frères à l'université et qui avaient subi plus ou moins leur influence. A l'école, on était de gauche, cela allait de soi... Il n'y avait pas d'autre groupe, les autres étaient tout simplement abruties ou indifférentes. Il n'y avait qu'un seul groupe : celles qui s'intéressaient à la politique, à l'art et à la littérature, et qui, dans tous ces domaines, soutenaient les tendances de gauche... Quand j'entrai à Cambridge, je m'inscrivis au Club socialiste... Je fus chargée de représenter mon collègue au Club, ce qui me permit d'entrer en contact avec les animateurs qui étaient presque tous communistes. D'étape en étape, j'en vins à me rendre compte qu'il serait logique de m'inscrire au Parti.*

7 — *J'entrai à Cambridge en 1938. Je m'inscrivis au Club socialiste et au Ciné-Club... J'étais naturellement porté au socialisme... C'était l'époque de la guerre d'Espagne, la plus belle époque du Club socialiste.*

8 — *En classe, j'étais ami avec les garçons qui avaient les mêmes goûts que moi : la musique, la politique, le théâtre. Les amateurs de sports étaient ennuyeux. Quand j'arrivai à Cambridge, presque tous les gens que j'y connaissais étaient du Parti... J'arrivai à l'université pensant déjà au Parti... Mon adhésion s'est décidée d'une façon curieuse... J'étais en train de faire la queue, quand le garçon qui était devant moi se mit à me parler de musique et d'échecs; puis il me demanda d'aller avec lui voir un jeune compositeur... Nous avons adhéré tous les trois ensemble.*

25 — *Je commençai à m'intéresser aux affaires politiques parce que la politique de Chamberlain me dégoûtait prodigieusement. L'affaire d'Espagne m'ouvrit les yeux. Je fus attiré par le Front populaire et je m'inscrivis au P.C. sans avoir jamais fait de politique auparavant. Le parti prit contact avec moi, sans doute parce que j'avais pris part à des débats universitaires... A l'Université, les Travailleurs n'apportaient pas grand'chose. Quant aux conservateurs, il vaut mieux ne pas en parler.*

38 — *A 15 ans (en 1935), à l'école, je commençai à me dire communiste. J'entrai en contact avec d'autres garçons d'écoles différentes... Mon frère était déjà inscrit au Parti. Je m'inscrivis juste avant d'aller à Oxford, ce qui me permit d'entrer de plain-pied dans le groupe universitaire du Parti.*

Devenus membres du parti, la plupart de ces jeunes gens ont réalisé leurs espoirs : des contacts intellectuels et sociaux, une participation à la vie politique des adultes, une contribution personnelle à la lutte pour la justice dans le monde, la sensation vivifiante d'appartenir à un mouvement à demi-clandestin (l'un d'entre eux au moins a fait de l'espionnage pour les Russes; certains ont été les contemporains de Nunn-May à Cambridge, et l'ont connu à cette époque). Beaucoup d'entre eux y ont trouvé la satisfaction supplémentaire de faire enrager leurs parents, de prendre le contre-pied de leurs idées ou de les scandaliser.

Comment ils ont rompu

Comme nous l'avons déjà signalé, 15 d'entre eux quittèrent le Parti avant d'avoir atteint trente ans, bien souvent après une longue période de

passivité, sinon d'opposition déclarée. On pourrait dire que la rupture avec le parti a été pour beaucoup d'entre eux l'une des étapes de la maturité. Bien souvent, ils ont dit qu'ils « en avaient soupé du communisme », qu'ils se sentaient enfermés dans une camisole de force, qu'ils avaient l'impression que leurs camarades étaient des névropathes. Certains furent agacés de se voir imposer la Russie à tous les tournants. A mesure qu'ils cessaient d'être des étudiants, qu'ils acquéraient de l'expérience et de la compétence dans l'enseignement, la recherche scientifique, la littérature, l'administration, etc., ils commencèrent à se rendre compte que la doctrine orthodoxe du parti s'opposait directement à ce que l'expérience leur avait enseigné; dans ce conflit, leurs « scrupules bourgeois » s'opposèrent à la pression des concepts acquis de lutte des classes et « d'objectivité communiste » et finirent par l'emporter. Deux ou trois d'entre eux reconnurent qu'ils avaient quitté le parti quand ils s'étaient rendu compte que le fait d'être communiste compromettrait leur carrière.

Voici quelques comptes rendus typiques :

8 — *Je me détachai peu à peu... J'assistai de moins en moins souvent aux réunions... Je fus passablement écœuré par les polémiques à propos de biologie, de littérature, etc., en U.R.S.S. Les jugements définitifs venaient souvent de personnes qui n'avaient aucune compétence spéciale... En matière d'art, les autorités soviétiques semblaient ennemies du progrès... Il y avait aussi l'intolérance croissante des milieux dirigeants, l'obéissance presque aveugle aux ordres supérieurs... Le Parti, tel que je l'ai connu, se montra de plus en plus hostile à toute relation avec des gens qui n'en étaient pas — à moins qu'on ne cherchât à les convertir.*

10 — *On se rendait de plus en plus compte des absurdités qu'imprimaient les publications communistes courantes. Puis ce fut la grande polémique sur la génétique. En tant que biochimiste, j'étais directement touché... La première chose qui me mit en rage fut l'article de Clement Dütt (un pâle émule du célèbre Palme Dütt) dans le Daily Worker. Il faisait le compte rendu d'un livre de Lyssenko et attaquait l'école orthodoxe de génétique — à une époque où Haldane, le plus grand génétiste du parti, refusait de se prononcer... A l'université, j'ai eu l'occasion de discuter avec des zoologues communistes (qui n'étaient pas génétistes). J'ai été vraiment très surpris d'entendre l'un d'eux me déclarer qu'il n'avait jamais rien lu d'aussi remarquable que le livre de Lyssenko — alors que moi, qui suis génétiste, je n'en ai pas compris un traitre mot.*

15 — *Je n'ai quitté le parti qu'en 1947. Mais ma dernière période d'activité remonte aux élections générales de 1945. J'étais très mécontent des directives données par le parti (coalition avec le parti conservateur de Churchill). Elles interprétaient des situations courantes de façon totalement fautive... Je trouvais les épurations en matière d'art et de musique en Russie difficiles à digérer.*

21 — *Je donnai ma démission après avoir passé toute une année sans assister à une seule réunion... Je me rendis compte que l'école libre où je travaillais valait mieux que beaucoup d'écoles d'Etat et je commençai à douter de la valeur des solutions trop simplistes. Puis, je remis en question les fondements théoriques de la politique du parti, notamment le soutien inébranlable accordé à la Russie.*

25 — *Il y eut alors la série des crises intellectuelles dans le parti russe. Pour moi, les accusations de cosmopolitisme portaient atteinte à*

l'internationalisme traditionnel de la science. J'en étais affecté dans mon propre domaine, mes recherches ne pouvant être menées que sur un plan international.

46 — *J'ai quitté le parti en 1949. Je ne voyais clairement qu'une seule raison : c'est que je ne voulais plus être communiste, je ne voulais plus jouer. Il y avait encore deux autres facteurs : je ne voulais plus cohabiter avec mon camarade de chambre, et j'avais tendance à rejeter sur les obligations du parti la responsabilité de mes échecs aux examens. Le type qui habitait avec moi présentait un cas psycho-pathologique qui dépasse mes compétences... Tous les membres du parti que j'ai connus avaient désespérément besoin de se faire psychanalyser.*

Des 19 représentants du groupe C, 17 ont donné leur appui au Parti Travailleiste et lui sont demeurés fidèles. Les 2 autres ont totalement tourné le dos à la politique.

*

Pour conclure, on pourrait faire les remarques suivantes : les réponses des ex-communistes issus de la classe ouvrière ont démontré une grande homogénéité dans leurs antécédents et leurs expériences individuelles ; de même on constate de fortes analogies dans les réponses des ex-communistes venus des classes moyennes. Mais les deux groupes ont très peu de points communs entre eux. En fait, à l'intérieur du Parti, les contradictions de classe sont peut-être encore plus frappantes qu'à l'extérieur.

Le cas Lyssenko ou la science politisée

EN 1948, les débats qui eurent lieu à l'Académie Lénine des Sciences agronomiques, du 29 juillet au 7 août, consacrèrent la victoire de Lyssenko sur ses adversaires. Les thèses de Lyssenko reçurent l'investiture du Parti et de l'Etat et furent considérées comme vérité dogmatique, qu'on ne pouvait mettre en doute sans hérésie.

Deux phrases extraites d'un article publié dans la *Pravda*, à l'issue des débats, par l'académicien Prezent, un des principaux acolytes de Lyssenko, décrivent la situation des sciences biologiques au lendemain de ce congrès. La première équivalait à une mise hors la loi des adversaires de Lyssenko, tous englobés sous l'étiquette de « morgano-mendelliens ». « *Nous n'allons pas poursuivre la discussion avec les morganiens ; nous les démasquerons en tant que représentants d'une tendance idéologique fautive, importée de l'étranger* ». La seconde précisait les limites à l'intérieur desquelles pouvait s'exercer la liberté de discussion : « *Nul ne peut interdire la liberté de discussion dans les sciences. Discutons donc à l'intérieur de la tendance mitchourinienne* ». La liberté accordée aux biologistes était très exactement celle des membres du parti bolchevik.

A l'issue de ce congrès, Lyssenko disposait d'une sorte de monopole dans le domaine des sciences biologiques. C'est ce monopole qui vient de prendre fin, moins de six ans plus tard, puisque la revue du parti *Kommunist* annonce que les thèses de Lyssenko devront être désormais soumises au feu de la libre critique afin qu'en soit éprouvée la véracité.

Les thèses de Lyssenko

Rappelons brièvement en quoi consistent les théories scientifiques de Lyssenko. Pour lui, les caractères acquis par un organisme peuvent être transmis héréditairement. Par caractère acquis, on entend une modification subie par l'organisme sous l'effet d'une cause extérieure (par exemple le brunissement de la peau à la lumière, l'engraissement ou l'amaigrissement sont des caractères acquis). Autrement dit, en modifiant les conditions dans lesquelles vit un organisme donné (animal ou plante), en changeant les conditions du milieu, il serait possible de transformer ses descendants dans le sens voulu par les expérimentateurs. Cette thèse se situe donc dans la ligne des théories de Lamarck, bien que Lyssenko et ses disciples se réfèrent souvent à Darwin qu'ils interprètent d'ailleurs — selon les spécialistes occidentaux — arbitrairement.

Au contraire, pour l'immense majorité des généticiens occidentaux, l'hérédité dépend exclusivement des gènes, particules situées dans les chromosomes, et leur combinaison détermine l'hérédité d'un individu. Ils se posent, à des titres divers, en disciples de Weissmann, de Mendel et de Morgan. Ces théories ont été soumises à l'épreuve de quantités d'expériences de laboratoire. Elles excluent l'influence du milieu comme facteur modifiant l'hérédité. En revanche, les généticiens constatent que des changements brusques peuvent intervenir dans l'espèce. Ce sont les mutations. Celles-ci sont imprévisibles.

On voit donc que les deux thèses apparaissent comme profondément contradictoires. Pour Lyssenko, le milieu joue un rôle capital. Pour les généticiens classiques, son influence est nulle. Pour Lyssenko, les caractères acquis peuvent être transmis héréditairement, ce que nient les généticiens classiques. Enfin, cette transmission peut être, selon le premier dirigée et orientée par l'homme, alors que les seconds affirment que les mutations sont rigoureusement imprévisibles.

Lyssenko, il faut le noter, n'est pas un homme formé aux disciplines scientifiques. C'est essentiellement un praticien de l'agronomie, dont les théories résultent de ses expériences sur les animaux et les végétaux. Outre ces expériences personnelles, il s'est référé, pour l'élaboration de ses thèses à l'autorité de Timiriazev, de l'Américain Burbank (dont les affirmations sont considérées par ses compatriotes, spécialistes de la génétique, comme sans valeur scientifique) et surtout aux travaux de Mitchourine. Mitchourine était un autodidacte qui s'intéressa de bonne heure à la culture des plantes. Comme Burbank, il critiquait les thèses de la génétique classique et soulignait l'influence du milieu, qui avait, à son avis, un effet profond sur l'hérédité. Il affirmait également qu'il était possible de modifier par greffe l'hérédité d'une plante. Aucune de ses affirmations concernant l'influence du greffage sur l'hérédité n'a été confirmée par les autres généticiens.

Mitchourine mourut en 1935 et le gouvernement soviétique donna une large publicité à ses thèses en publiant ses œuvres dans une édition luxueuse.

Le congrès de 1948

Le congrès de la société agronomique vit, en 1948, comme nous l'avons dit, la consécration solennelle des thèses de Lyssenko et la capitulation sans condition de ses adversaires. Le côté

remarquable de ces débats, c'est que la discussion, à proprement parler scientifique, ne joua qu'un rôle fort restreint et que le ralliement in extremis des derniers tenants de la génétique classique ne peut être attribué à la démonstration, reposant sur des preuves scientifiques, du bien-fondé des thèses de Lyssenko. L'argument essentiel de Lyssenko fut que ses théories étaient les seules conformes au marxisme-léninisme. Aussi, dès le départ, ses adversaires étaient-ils en mauvaise posture. Car le problème n'était pas pour eux de tenir à Lyssenko le langage suivant : « Voici nos expériences, qui prouvent que... Au contraire vos théories ne sont pas étayées par les faits ou sont démenties par eux ». Ils avaient avant tout à se défendre contre l'accusation d'être adversaires du marxisme-léninisme, tel que le conçoivent surtout les dirigeants soviétiques, c'est-à-dire, par voie de conséquence, d'être des ennemis de l'Etat et de la patrie soviétiques. Lyssenko développa son rapport comme un réquisitoire. Il décrivit la biologie comme le champ de bataille où s'affrontaient deux idéologies engagées dans une lutte à mort : celle du marxisme-léninisme, qui vérifiait ses expériences, et celle de l'idéalisme réactionnaire de Weissmann, Mendel et Morgan, produit du monde capitaliste. Entre elles, il fallait choisir. Et il était évident que ce choix avait une signification politique particulièrement grave dans la conjoncture historique du moment. Se référer à l'autorité de Mendel ou de Morgan à un titre quelconque, c'était en somme prêter la main à l'ennemi, favoriser la diffusion, sur le territoire soviétique, d'une idéologie étrangère et hostile.

Ces « débats » furent donc, en réalité, un « procès » scientifique, mené dans des conditions et des formes étrangement semblables à celles des fameux procès de Moscou.

La phrase de Prézant, que nous avons citée, reflète l'atmosphère de ces débats. Il faut d'ailleurs rappeler que ceux-ci se sont déroulés dans une période de chauvinisme littéraire et scientifique, de dénonciation perpétuelle par la voie de la presse et de la radio des influences cosmopolites et occidentales. Dans ces conditions, toute référence, par un savant soviétique, aux travaux ou aux théories des généticiens occidentaux était automatiquement suspecte et paraissait une collusion avec le monde capitaliste.

Malgré cette situation à peu près intenable, un certain nombre de savants défendirent leurs idées avec courage. Le compte rendu sténographique des débats signale ainsi les interventions de Zavadovski, des professeurs Alikanian et Poliakov, de l'académicien Zhukovsky, qui critiquèrent les vues de Lyssenko et défendirent leur propre point de vue. Zavadovski en particulier protesta contre l'accusation de « morganisme-weissmannisme », mais réclama le droit d' « affirmer son désaccord avec Lyssenko ». Autrement dit, il réclamait le droit à la libre discussion scientifique. Alikanian, pour sa part, montra qu'on ne pouvait se permettre de rejeter impunément ou d'ignorer les données expérimentales accumulées au cours des cinquante dernières années.

Rétractations

Cependant, lors de la dernière séance, la plupart des « hérétiques » firent amende honorable et leur capitulation fut complète.

Zhukovsky déclara, par exemple :

« Avant hier, j'ai parlé contre Mitchourine. Mon discours ne fut pas ce qu'il aurait dû être. Le merveilleux discours que Lobanov a prononcé hier... m'a jeté dans la confusion et une nuit sans sommeil favorisa mes réflexions... Aussi, convain-

cu de la régularité de la session et de sa démonstration de force, et de ses liens avec le peuple, et de la démonstration de la faiblesse de ses adversaires, et cela établi avec une telle évidence... je lutterai pour la doctrine de Mitchourine. »

Alikanian à son tour fit sa soumission en ces termes :

« Il est important de comprendre que nous voulons être de ce côté de la barricade académique, avec notre Parti, notre science soviétique. Comme communiste, je ne peux pas et ne dois pas opposer mes idées personnelles et mon jugement au cours de la science biologique... A partir de demain, je libérerai mon activité scientifique des vieilles vues réactionnaires weissmannistes et morganistes. »

Poliakov, de son côté, tint un langage identique :

« Je reconnais que la seule chose pour les bolcheviks, inscrits ou non au Parti, c'est de dire que la direction mitchourinienne est la route générale du développement de la science biologique. Nous voulons suivre cette route. Si nous ne la suivons pas bon gré mal gré, nous attirerons à nous des gens portés à des activités sans principes, des gens qui dans les discussions scientifiques ne voient pas la grandeur essentielle de ce qui est fait dans notre pays. »

Il est sans exemple de voir des savants renoncer d'une séance à l'autre à leurs théories et proclamer leurs erreurs à la suite d' « une nuit sans sommeil ». Mais non moins remarquable est le mode de ces rétractations. Par leur forme, elles sont, sur certains points, comparables aux « aveux » des procès de Moscou. On notera qu'aucun des savants en question ne justifie son ralliement par des considérations scientifiques, mais bien par des arguments d'ordre politique. Ils affirment leur volonté d'être du même côté de la barricade que le parti. Ils mettent bas les armes devant la « démonstration de force » de Lyssenko. Bref, ils s'expriment comme des combattants qui, ayant mesuré la puissance de l'adversaire, capitulent devant lui sans conditions.

Comment expliquer un revirement aussi soudain, aussi formel ? Bien entendu, les adversaires de Lyssenko n'ont pas été soumis à l'épreuve d'une « drogue ». Ils n'ont pas non plus été torturés. Mais, entre leur profession de foi scientifique et leur capitulation, deux faits importants sont survenus qui vérifient la « démonstration de force » de Lyssenko.

Le premier de ces faits consiste en une déclaration faite par Lyssenko, à l'ouverture de la dixième séance :

« Avant de passer à mes remarques pour conclure, je considère de mon devoir de faire la déclaration suivante : On me demande, dans une des notes qui m'ont été transmises, quelle est l'attitude du C.C. du Parti à l'égard de mon rapport. Je réponds : Le C.C. du Parti a examiné mon rapport et l'a approuvé. »

Ainsi, tous ceux qui avaient voulu défendre leur point de vue voyaient se dresser contre eux l'autorité du parti. Tant que le parti n'avait pas pris position d'une manière formelle, il y avait encore place pour la discussion. Mais persister, c'était s'avouer hérétiques et ennemis du parti.

Le second fait se situe sur le même plan. A la veille de la dixième session, la Pravda avait publié la lettre d'un jeune généticien, Youri Jdanov, fils du ministre soviétique, lettre adressée per-

sonnellement à Staline et dans laquelle il reniait solennellement les principes de la génétique classique. Cette lettre avait, aux yeux des réfractaires, beaucoup plus de signification que les arguments scientifiques de Lyssenko. Pour des gens formés dans l'univers soviétique, elle montrait clairement que le rapport de force penchait d'une façon décisive en faveur de Lyssenko. On s'explique sans peine que Zhukovski parle d'une « nuit sans sommeil »... qui a favorisé sa « réflexion » et l'on distingue sans trop de peine quels en furent les motifs et l'objet, encore qu'il prenne soin, ainsi qu'Alikanian, d'affirmer que leur soumission n'a pas été influencée par l'article de la *Pravda*, affirmation que les circonstances ne rendent pas — c'est le moins qu'on puisse dire — particulièrement vraisemblable.

Arrière-plans politiques

La lettre du fils Jdanov, qui a joué un rôle décisif dans la soumission des rebelles, peut donner à croire qu'à l'ouverture de ces débats, cette bataille politique n'était pas complètement jouée et qu'au sein de l'appareil gouvernemental, les savants hostiles à Lyssenko escomptaient peut-être trouver encore des appuis. Il n'est pas vraisemblable en effet qu'ils aient osé défendre leurs positions s'ils avaient considéré que la partie était jouée à l'avance. La lettre insérée par la *Pravda* avait une importance essentielle à leurs yeux, en raison non pas de l'autorité scientifique du signataire, mais de sa qualité de fils du ministre soviétique.

Le point important, c'est que Staline, de toute évidence, appuyait les vues de Lyssenko, ou s'y est rallié, comme le prouve la lettre que lui écrivait personnellement Youri Jdanov, — comme le montre aussi l'humble promesse faite par l'Académie des sciences à Staline le 26 août « de corriger résolument les erreurs » commises, de réorganiser les travaux de la science biologique et des instituts et de développer la science biologique dans une pure direction mitchourinienne.

Le facteur décisif du triomphe de Lyssenko, c'était l'accord de Staline.

La « grande purge » facilite l'ascension de Lyssenko

En somme, les débats de la Société d'agronomie se clôturèrent par le brevet accordé par un organisme gouvernemental à une théorie scientifique. Désormais, seule cette théorie serait « conforme » ; seule, elle aurait force de loi. Cette intrusion quasiment policière de l'idéologie et de la politique dans une controverse scientifique peut être pour le lecteur occidental proprement inconcevable. Il peut à bon droit parler de déraison et de folie. Encore convient-il d'expliquer comment cette déraison a été possible.

Ce serait une erreur d'attribuer le triomphe du lyssenkisme à une simple lubie de Staline. Car la décision de Staline fut le point culminant d'un large processus à la fois politique et idéologique.

Les expériences faites par Lyssenko ont, en effet, toujours été suivies d'un œil favorable et encouragées par le gouvernement soviétique. Dès 1932, Nicolas Vavilov, qui avait été chargé personnellement par Lénine d'organiser les recherches de génétique en Russie soviétique, faisait part au 6^e congrès international de génétique tenu à New York (24-31 août 1932) de l'importance des découvertes de Lyssenko :

« La remarquable découverte faite récemment par T. D. Lyssenko, d'Odessa — déclarait-il —

ouvre de nouvelles et considérables possibilités de se rendre maître de la variation individuelle aux agronomes et généticiens qui s'intéressent au monde végétal. »

Vavilov avait, à cette occasion, invité tous les généticiens à participer au prochain congrès international qui devait avoir lieu à Moscou en 1937. Ce congrès ne se tint pas à Moscou, le gouvernement soviétique ayant décidé de l'annuler et celui de 1932 fut le dernier auquel participèrent les généticiens soviétiques. La date du congrès de 1937 coïncidait en effet avec l'époque des grandes « purges » et la terreur qui s'exerçait dans les sphères politiques et militaires du régime ne fut pas sans atteindre le monde scientifique. En effet, le *New York Times* du 14 décembre 1936 annonçait que le généticien Agol, et Vavilov lui-même, avaient été arrêtés. L'arrestation de Vavilov fut par la suite démentie (1), mais le 26 décembre, le *Times* annonçait l'exclusion du P. C. du Dr S. G. Levit, directeur de l'Institut de génétique médicale de Moscou et secrétaire général du Comité d'organisation du congrès. Parallèlement et à la faveur de ces purges, l'influence de Lyssenko grandissait, et il commençait dès cette époque à attaquer avec vigueur la génétique classique qu'il accusait d'être « un simple amusement comme les échecs et le foot-ball, une science sans valeur classique » (*N. Y. Times* 14 décembre 1936). Quant à Vavilov, il fut, en fin de compte, relevé de son poste de président de l'Académie Lénine d'agronomie et remplacé par Lyssenko.

On voit donc qu'à la veille de la guerre un premier et important déplacement d'influences s'est produit en Union soviétique en faveur de Lyssenko et de ses partisans. Les généticiens classiques ont déjà perdu beaucoup de terrain et cette modification dans le rapport de forces, il faut le souligner, a eu lieu à la faveur des purges politiques qui, en ces années, ravagèrent l'Union soviétique. C'est la modification des conditions politiques qui permit aux lyssenkistes de franchir une étape importante et dès ce moment s'affirme la rupture des controverses scientifiques avec les savants occidentaux sur le plan de la génétique. L'ascension de Lyssenko va de pair avec un « isolationnisme » scientifique qui n'a pas encore pris fin. La guerre a interrompu cette marche en avant. Celle-ci a repris logiquement au lendemain de la victoire et a trouvé un terrain éminemment favorable dans la vague d'hostilité au « cosmopolitisme » c'est-à-dire au monde occidental, qui déferla après la guerre, pour aboutir à l'écrasement des adversaires en 1948.

Biologie et marxisme-léninisme

Il faut cependant remonter antérieurement à 1932 pour expliquer la faveur dont ont bénéficié les expériences de Lyssenko. Rappelons tout d'abord que les travaux de Mitchourine, dont Lyssenko s'affirme le disciple, ont toujours été suivis avec intérêt et encouragements par le régime. En outre, dès 1928, Lounatcharsky rédigea un scénario destiné à combattre les théories de Mendel. Il s'inspirait des découvertes d'une école biologique viennoise, — découvertes qui, bientôt après, se révélèrent sans fondement.

On peut donc constater une constante faveur du régime pour les travaux et les théories qui s'opposent à la génétique classique. L'explication de ce phénomène a sa source première dans des motifs d'ordre idéologique. La biologie peut être considérée comme une brèche idéologique

(1) Mais on ignore en fait ce qu'il est devenu.

à l'intérieur du matérialisme dialectique. Affirmer que l'hérédité dépend de la combinaison d'un certain nombre de gènes, combinaison imprévisible, que les modifications de l'espèce sont dues à des mutations imprévisibles elles-mêmes, c'est donner à croire que la thèse marxiste « Changez les conditions et vous changerez l'homme » n'est pas fondée. Au contraire, la thèse lamarckienne de l'influence du milieu sur l'hérédité s'inscrit tout naturellement dans l'échafaudage marxiste. Il faut ajouter que les travaux de la génétique, surtout ceux de Weissmann, ont été copieusement utilisés par les théoriciens racistes ; cette utilisation marque également une intervention des spéculations politiques dans le domaine des sciences et entraîne à des conclusions erronées. Ce n'en est pas moins *a priori* que les dirigeants soviétiques ont considéré la science génétique comme suspecte et offrant aux ennemis politiques un terrain scientifique propice à leurs attaques.

Bien entendu, il y avait quand même, pour les marxistes-léninistes des accommodements avec les découvertes de la génétique. On pourrait en trouver un bon exemple dans l'ouvrage publié en 1939 par le professeur Prenant, *Biologie et marxisme-léninisme*.

Dans cet ouvrage, Prenant présentait par exemple les mutations brusquées comme une confirmation de la thèse marxiste de la nécessité des révolutions, celles-ci correspondant, dans l'ordre social, aux mutations dans l'ordre de la nature.

Toutefois, cette méthode avait l'inconvénient de placer le marxisme-léninisme sur une position défensive, l'objet de la discussion étant de prouver que les découvertes de la génétique n'infligent pas un démenti aux thèses marxistes. Il était évident que le régime soviétique était plus disposé à accueillir avec faveur toute théorie scientifique affirmant sans équivoque l'influence décisive du milieu.

Il y avait donc une sorte d'appel informulé à la constitution d'une nouvelle génétique. Les recherches menées par Mitchourine, puis par Lyssenko convenaient parfaitement à l'idéologie du régime, et Lyssenko, de son côté, trouvait dans l'idéologie marxiste le soubassement philosophique de ses propres expériences, en même temps qu'il recevait du pouvoir l'appui matériel (crédits, défense contre ses adversaires) nécessaire au triomphe de ses thèses... La lutte menée par Lyssenko devait logiquement, dans les conditions du régime totalitaire, aboutir au triomphe de 1948.

Union de la théorie et de la pratique

Un autre aspect du problème jouait en faveur de Lyssenko. Celui-ci n'est pas un homme qui a élaboré ses théories dans les recherches de laboratoire. C'est au contraire le type même du praticien et de l'expérimentateur qui a poursuivi ses expériences sur les végétaux et les animaux directement au contact de la nature. Les généticiens occidentaux lui reprochent du reste l'insuffisance de ses connaissances scientifiques. Le professeur Julian Huxley, un des rares occidentaux qui eut la possibilité de s'entretenir avec lui, affirme son ignorance en matière de génétique. Il estime toutefois que Lyssenko n'est pas un charlatan mais le décrit au contraire comme un homme profondément convaincu de l'exactitude de ses théories, comme un fanatique, un « Savonarole » de la génétique.

Or, c'est ce caractère de praticien qui a été un atout dans la carrière de Lyssenko. Ses élèves et lui tirent argument de leurs expériences pour justifier la conformité de leurs affirmations avec

le principe du marxisme : vérification de la théorie par la pratique... C'est sur ce terrain que Lyssenko fait porter ses attaques contre ses adversaires. Nous travaillons, dit-il, en contact étroit avec les kolkhoziens et chacun d'eux peut être un expérimentateur. Aux savants isolés dans leurs laboratoires et leurs spécialisations, il oppose sa propre école, en liaison étroite avec les paysans. La science, dans cette perspective, n'est pas la chasse gardée de spécialistes mais l'affaire de tout le peuple, qui participe ainsi à l'énorme effort créateur de la Russie bolchévique (2).

Les résultats, affirme Lyssenko, sont là pour justifier la justesse de notre point de vue. Lorsque ses adversaires l'attaquent sur le plan des connaissances scientifiques, lorsqu'ils lui opposent l'accumulation de recherches faites depuis 50 ans dans le domaine de la génétique, il riposte que ses travaux ont donné des résultats pratiques dont l'U.R.S.S. retire déjà un énorme bénéfice. Et vous, les disciples de Mendel et de Morgan, que faites-vous ? Vous poursuivez dans vos laboratoires de coûteux travaux absolument sans intérêt pratique sur la mouche drosophile ? Quels bénéfices ces recherches procurent-elles à notre peuple ? Quels avantages peut-il en espérer ? Pas le moindre... La meilleure preuve de la supériorité de mes théories c'est qu'elles se révèlent fécondes, que je me fais fort de créer de nouvelles espèces végétales et animales susceptibles d'être implantées sous d'autres climats. D'ailleurs, que nous disent les généticiens classiques ? Qu'on ne peut pas transformer les espèces, modifier l'hérédité, mais qu'il est impossible à l'homme de modifier la nature selon ses volontés.

Lui, Lyssenko, se fait fort d'y parvenir, et il invoque ici ses expériences, les plantations de citrées dans les régions voisines de l'Arctique, la vernalisation, les vaches sélectionnées qui produisent 16.000 litres de lait par an. Lyssenko ouvre de formidables perspectives, la possibilité indéfinie de transformer la nature, et peut-être dans un stade ultérieur l'homme lui-même. C'est une musique particulièrement séduisante pour les oreilles des dirigeants soviétiques, et, en même temps, c'est à nouveau retomber sur le droit fil du marxisme-léninisme. Les généticiens classiques se contentent d'expliquer l'hérédité. Lyssenko se fait fort de la transformer. Les premiers découvrent, au terme de leurs recherches, le hasard. Lyssenko expulse le hasard antimarxiste (3).

Situation du savant en Union soviétique

Ici se pose le problème des rapports du savant avec la société soviétique. De par la structure même du régime, la situation du savant soviétique diffère sensiblement de celle du chercheur occidental, ceci en dehors même de l'intervention de l'idéologie dans le domaine de la recherche scientifique. En Occident, il y a place pour mener des investigations scientifiques dans les domaines les plus divers, à la discrétion de ceux qui assument la responsabilité de ces recherches.

(2) On trouve l'exposé de cette « thèse », sous une forme d'une puérilité désarmante, dans le roman soviétique *Eté* dont nous avons rendu compte ici-même (cf., B.E.I.P.I., n° 108).

(3) Lors de la lecture de son rapport, Lyssenko proclame : « Nous ne pouvons attendre les bonnes grâces de la nature. Les lui arracher est notre tâche... ». De même, il considère que « grâce à l'intervention humaine, il apparaît comme possible d'obliger chaque variété d'animaux et de végétaux à se développer et à se modifier plus rapidement dans le sens désiré par l'homme. »

Les limites sont celles du manque de crédits qui, surtout dans nos pays d'Europe, bride sérieusement leurs possibilités. Mais du moins, le savant dispose d'une liberté à peu près totale pour orienter ses investigations. L'inconvénient d'un pareil système réside dans une dispersion trop souvent anarchique des efforts et du reste les conditions mêmes du monde moderne tendent à substituer de plus en plus le travail d'équipe à la recherche purement individuelle, comme celle d'un Pasteur.

Dans le monde soviétique, au contraire, les travaux scientifiques subissent le même contrôle étatique que par exemple la production industrielle. La recherche scientifique est planifiée. Le savant peut bénéficier de facilités ou de crédits souvent inconnus en Europe. Encore faut-il que son travail ait obtenu l'investiture de l'Etat et la tendance naturelle de celui-ci est d'accorder avant tout ses faveurs aux recherches qui sont d'un rendement pratique, qui peuvent profiter à l'Etat et à la société soviétique dans un proche avenir et cela au détriment de recherches qui présentent un caractère purement spéculatif. Bref, le savant est un homme qui doit d'abord ses services à l'Etat. Cette conception s'est affirmée relativement tôt, dès les premiers temps du régime stalinien, et on peut déjà en trouver un écho dans le compte rendu sténographié du procès des industriels (1930). Comme l'on demandait à l'ingénieur Ramzine, le principal accusé, en quoi avait consisté le sabotage à l'Institut qu'il dirigeait, il expliqua que celui-ci s'était manifesté uniquement dans le fait qu'on avait parfois donné la priorité à certains travaux sur les recherches exigées par l'Etat. Sur quoi, le président en profita pour définir la conception des institutions scientifiques en Union soviétique.

« Le but des instituts scientifiques dans l'Etat est de venir en aide à l'édification socialiste... Dans un Institut scientifique, nous ne poursuivons pas un travail abstrait... Nous ne poursuivons un pareil travail que de façon à ce que des Instituts, dans toute une série d'organismes, puissent réaliser l'édification socialiste. Si on ajourne un travail urgent pour le remplacer par un autre qui ne l'est pas, le travail de l'Institut peut être considéré comme : anormal. »

Dans le cas de Lyssenko, le problème du financement des recherches joue un rôle important. Deux écoles s'affrontent, qui sont également financées par l'Etat. L'argument de Lyssenko est de faire valoir que la sienne permettra à l'Etat soviétique une amélioration rentable de la production et même des perspectives prodigieuses de transformation de la nature. Au contraire, les recherches des généticiens classiques ne mènent à rien ; elles sont sans efficacité. A quoi riment ces absurdes travaux sur les chromosomes de la drosophile ? Il est exact que les travaux des généticiens classiques sont longs et coûteux ; ils exigent des recherches minutieuses et sont d'un faible rendement pratique. Dans un Etat planifié à l'extrême comme l'Etat soviétique, la lutte entre généticiens classiques et disciples de Lyssenko tend à devenir un conflit virulent pour l'obtention des crédits.

Pourquoi la décision en faveur de Lyssenko intervint-elle en 1948 ? C'est que nous sommes à une période qui est celle des grands travaux du régime. Le triomphe de Lyssenko est lié à cette orientation de la politique soviétique vers les grands travaux et le développement des kolkhozes (4). Dans les expériences de Lyssenko les

(4) C'est à cette époque d'ailleurs qu'on se met à promettre la distribution dans un proche avenir du pain gratuit.

dirigeants soviétiques ont cru trouver l'outil idéal pour mener à bien cette œuvre fantastique née de la cervelle de Staline.

Le problème de l'efficacité immédiate a joué un rôle important dans le débat. Comme le déclara le physicien S. Vavilov, dans son discours devant l'Académie des sciences de l'U.R.S.S. :

« Notre discussion n'a porté ni sur des résultats scientifiques isolés ni sur des méthodes scientifiques mais sur deux aspects exceptionnellement importants et généraux de notre travail : son idéologie et ses résultats concrets, sa pratique. »

On peut voir tout de suite les dangers que comporte le système soviétique planifié appliqué aux sciences. Quand on arrive à un tournant comme celui des grands travaux, la tentation est évidemment forte de mobiliser toutes les ressources de crédit au bénéfice d'une seule école. On ne fera pas les choses à moitié ; l'Etat soviétique mettra toute sa mise sur le lyssenkisme et tous ses œufs dans un même panier. Le risque, c'est de constater au bout d'un délai plus ou moins long qu'on a fait fausse route. C'est sans doute ce qui se produit à l'heure actuelle où les thèses de Lyssenko sont à nouveau remises en question.

Mais il y a un autre danger, non moins grave, dans l'exigence imposée aux savants d'être avant tout des pionniers dans la construction de la société « socialiste », dans le primat accordé ainsi à la pratique au détriment de la pure recherche spéculative présentée comme un luxe capitaliste.

Marcel Prenant lui-même, dans les 3 articles qu'il a consacrés au lyssenkisme dans la *Pensée* (5) (n° 20, 23 et 25) et dont nous parlons plus loin a bien vu le danger :

« Il (le parti du prolétariat) sait assurément le danger qu'il y aurait à ce que l'indispensable liaison de la théorie et de la pratique fut interprétée dans un sens trop strictement et immédiatement utilitaire, sauf en cas de nécessité publique urgente, »

Il cite, à cet égard quelques exemples pour montrer que la pensée spéculative est susceptible d'avoir des conséquences pratiques ultérieures alors que dans le moment où elle s'exerce elle apparaissait comme une recherche purement gratuite de l'esprit :

« Paul Langevin citait le cas d'un mathématicien du XIX^m siècle qui avait voulu expressément faire sur les carrés magiques des recherches tout à fait inutiles et dont les résultats sont aujourd'hui capitaux pour l'utilisation des métiers à tisser modernes. De même, c'est pour avoir fait au spectroscope des études apparemment byzantines sur la composition de la lumière solaire qu'on a découvert l'hélium. Dans le cas de la théorie biologique, il serait fâcheux que des faits établis sur les mouches drosophiles fussent regardés comme nécessairement négligeables par rapport à ceux établis sur les vaches, et qu'une espèce dût obligatoirement être comestible pour être considérée comme scientifiquement valable » (Pensée, n° 25, p. 51).

Les deux sciences

Il faut en outre replacer le débat de la Société d'agronomie dans le cadre du mouvement d'intolérance dirigé, en U.R.S.S., au lendemain de la guerre, contre la culture occidentale. Le point

(5) Numéros de janvier-février, mars-avril et juillet-août 1949.

culminant de cette vague fut la formulation de la thèse des *deux sciences*. On se mit à expliquer qu'il y avait deux sciences, obéissant à des principes rigoureusement contradictoires, la science prolétarienne porteuse d'avenir et la science bourgeoise en pleine dégénérescence. L'infrastructure économique de chaque régime (régime capitaliste et régime soviétique) devait logiquement et conformément aux schémas marxistes, donner naissance à deux sciences contradictoires. Cette thèse, à vrai dire, eut une vie extrêmement brève. A peine les écoliers dociles de la *Nouvelle critique* avaient-ils commencé à expliquer doctement le bien-fondé de cette théorie et accabler de leurs foudres les savants communistes qui rejimbaient que l'information leur parvint de Moscou qu'il fallait la jeter au rancart... Les écoliers en furent quittes pour expliquer qu'ils s'étaient grossièrement trompés, et pour assumer la responsabilité des erreurs qui leur avaient été dictées par Moscou.

Les thèses de Lyssenko appartiennent à ce courant. Dire qu'il y a une génétique marxiste-léniniste et une génétique d'essence capitaliste, c'est en somme énoncer un cas particulier d'une vérité plus générale, à savoir l'incompatibilité des sciences bourgeoise et prolétarienne. Au reste, le travail qui a été accompli dans le domaine de la génétique l'a été également — bien qu'à un degré moindre — dans d'autres domaines scientifiques, en physique, en chimie, en astronomie, dans le domaine des mathématiques transcendentes...

Répercussions en France

Le crédit sans réserve accordé par le parti bolchevik aux théories de Lyssenko a provoqué des remous dans les milieux scientifiques du P. C. français. Bien entendu les membres dirigeants du parti acceptèrent les yeux fermés la nouvelle ligne imposée. Mais il apparut vite qu'elle n'était pas si facilement avalisée par les hommes de science du parti. Il est significatif que les thèses de Lyssenko furent d'abord présentées non par *La Pensée* où elles auraient dû logiquement trouver leur place, mais par la revue littéraire *Europe* sous le patronage d'Aragon, dont la docilité prétendait compenser les lacunes scientifiques.

Cette apologie, où la polémique et le lyrisme tenaient lieu d'argumentation scientifique, ne fut pas du goût de tout le monde, même au sein du parti... On le vit bien quand le professeur Prenant consacra dans *La Pensée* trois articles à la question (numéros 22, 23 et 25). La position de Prenant était particulièrement délicate. En tant que biologiste — dont la compétence ne peut être contestée — il lui était difficile d'admettre telles quelles les théories de Lyssenko. En tant que communiste, il était tenu de se placer sur les positions idéologiques du parti. Il chercha à s'en tirer par un compromis. Selon lui, la querelle qui avait éclaté en U.R.S.S. avait prêté à bien des malentendus en France, malentendus que le ton donné à la question par la revue *Europe*, précisait-il, ne contribuait pas à dissiper. Prenant niait qu'il y eut entre les thèses de Lyssenko et celles des généticiens occidentaux contemporains un fossé nettement tranché. Selon lui, Lyssenko se dressait surtout contre les théories de Weismann, que la plupart des généticiens occidentaux avaient abandonnées. Il était possible que le débat ait pris, en Union soviétique, un ton particulièrement violent — ce qui était le propre, dit-il, de toute théorie nouvelle qui, pour triompher, doit s'affirmer avec virulence. Mais la querelle, selon lui, était surtout verbale.

Toutefois, Prenant, avec toute la prudence que

lui dictait sa qualité de communiste, ne pouvait s'empêcher de laisser percer son inquiétude. Il concluait son étude par une sorte de mise en garde : « *La science prolétarienne ne peut sans se mutiler rejeter tout le contenu de la science bourgeoise mais doit tirer de ce contenu ce qui doit enrichir sa propre théorie. Or, il y a dans cet héritage non seulement des données de fait sans nombre, mais une méthode expérimentale qu'a créée la bourgeoisie ascendante et qu'elle a utilisée à réaliser les gigantesques progrès technique du XIX^{me} siècle.* »

Prenant, dans ces articles, avait exprimé les réserves d'un savant, tempérées par son appartenance au parti. Le point de vue du parti fut exprimé dans la *Nouvelle critique*, l'organe de la stricte orthodoxie idéologique où s'exprime, sous la houlette de Kanapa, la jeune génération des intellectuels communistes. Francis Cohen y prit à partie Marcel Prenant, l'accusant d'opportunisme idéologique. La réponse montrait bien la différence des points de vue. Cohen ne se souciait nullement d'aborder de front le problème scientifique, délibérément escamoté par lui... Il attaquait Prenant sur le terrain idéologique : celui de la fidélité aux consignes données par le parti. « *Le camarade Prenant, écrivait-il dans la Nouvelle critique (novembre 1949), a voulu traiter de la biologie mitchourinienne d'un point de vue purement scientifique ; il s'est astreint à la traiter en spécialiste, avec des termes de spécialiste. Il n'a pas appliqué à l'étude de la discussion actuelle les méthodes du matérialisme historique* ». Il reprochait à Prenant de défendre le mendélisme en adoptant les critères posés par cette science « bourgeoise » (qui, jusqu'à preuve du contraire, reste la science tout court...).

La polémique ne se prolongea pas. Cohen interrompit la discussion. Prenant se tut. Il ne fut pas réélu au Comité central, et c'est sans doute à son attitude hérétique sur l'affaire Lyssenko qu'il le doit.

Son intervention aux journées nationales d'études des intellectuels communistes (24-30 mars 1953) démontrait clairement qu'il n'avait pas désarmé. Il ne citait pas une seule fois le nom de Lyssenko et soulignait que « *les lois biologiques objectives doivent être découvertes et étudiées dans le domaine de la biologie par les méthodes propres de la biologie...* » (6).

Ainsi, il affirmait son intention de rester sur le terrain de la spécialisation scientifique, malgré les reproches que Francis Cohen lui avait adressés.

Le déclin de Lyssenko

Pendant cinq ans, les théories de Lyssenko ont exercé une sorte de monopole dans le domaine des recherches génétiques. C'est aujourd'hui une ère révolue. Le premier signe de défaveur fut la publication d'un article dans le *Journal de botanique* qui critiquait vivement les thèses de Lyssenko et l'accusait en outre d'avoir systématiquement écarté tous les éléments scientifiques de valeur à des fins peu avouables d'ambition personnelle. Dès cette époque (cf., *B.E.I.P.I.*, n° 99) nous avons signalé l'importance de cet article et laissé entrevoir une probable disgrâce de Lyssenko... Cet article, en effet, n'aurait pas eu de signification quant à la carrière de Lyssenko, s'il avait

(6) Le compte rendu de son intervention, dans la *Nouvelle critique*, se contente, à un moment donné, de résumer la pensée de Prenant en indiquant : « Marcel Prenant met en garde contre le dogmatisme ». On évite ainsi de nous dire en quoi consiste cette mise en garde (avril-mai 1953).

paru dans une revue du monde occidental où joue le principe de la libre critique. En Union soviétique, il prenait au contraire un autre relief rompant le concert d'éloges unanimes qui escortait l'agronome soviétique. Il indiquait que les dirigeants soviétiques, ou tout au moins une fraction de la couche dirigeante, avaient cessé de protéger Lyssenko. On peut penser d'ailleurs que celui-ci bénéficie encore de puissants appuis politiques puisque la revue de botanique eut, après la publication de cet article, à soutenir le feu des partisans de Lyssenko qui l'accusèrent de weissmannisme-morganisme.

Mais il semble bien que Lyssenko et ses partisans soient en train de perdre la partie. Déjà, à l'époque où parut l'article de la revue de botanique, l'Académie des sciences soviétiques avait publié une note sévère où l'on reprochait à Lyssenko d'avoir énoncé des théories qui ne donnaient lieu à aucune utilisation pratique. C'était là un son de cloche particulièrement intéressant, puisque la principale justification de Lyssenko était d'affirmer que la pratique était la pierre de touche de l'exactitude de ses prévisions. Ainsi l'Académie des sciences l'attaquait-elle sur son terrain de prédilection.

Cette critique montrait en même temps un renversement du rapport des forces. Au lendemain du congrès de 1948, l'Académie des Sciences avait humblement plié le genou devant Lyssenko, protégé de Staline, et promis d'adopter ses théories. En 1953, elle engageait la lutte contre lui. Il est vrai qu'entre temps, Staline était mort...

Depuis, ce processus n'a fait que s'accroître. Lyssenko vient d'enregistrer un échec particulièrement grave en la personne d'un de ses disciples, V. S. Dimitriev de l'Institut de génétique, dont la thèse donna lieu à un vif débat, à la Commission supérieure des thèses de doctorat. Le 13 février le praesidium de la commission supérieure (V.A.K.) avait recommandé à la séance plénière de repousser la thèse comme notablement insuffisante. Mais Lyssenko, qui avait été le directeur de la thèse, intervint avec ses partisans à la séance plénière, accusant ses adversaires de weissmannisme, et réussit à imposer son point de vue.

Victoire à la Pyrrhus. Le 26 mars 1954, la *Pravda* publiait une lettre du professeur Stankov, sans parti, protestant contre l'attribution du titre de docteur au candidat, vu l'insuffisance méthodique et scientifique de sa thèse... Cette lettre était suivie d'une note de la rédaction ainsi conçue :

« La question de la thèse du camarade Dimitriev fut à nouveau soulevée à la séance plénière du V.A.K. après que celle-ci eut reçu les documents complémentaires en attestant l'inconsistance scientifique et les erreurs de méthodes. Tenant compte de ces documents, la V.A.K. a décidé de repousser la demande émanant du Conseil de l'Institut de génétique de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., relative à l'attribution du titre de docteur en biologie à V. S. Dimitriev, annulant ainsi la décision prise par la V.A.K. le 20 février 1954. »

La lettre du professeur Stankov apporte des renseignements intéressants sur le changement d'attitude intervenu en U.R.S.S. dans le domaine de la discussion scientifique. Tout d'abord, le professeur précise qu'il est un « sans-parti ». Il accuse Dimitriev d'être dénué de connaissances valables en matière de biologie, science qui n'est pas sa spécialité. Enfin, il met en cause directement Lyssenko et ses méthodes de discussion. « L'académicien Lyssenko, avec la brusquerie qui lui est propre, a traité de weissmannistes, tous

ceux qui avaient émis un avis défavorable... Les interventions de ces savants (partisans de Lyssenko) ont été générales et de pur verbalisme, ce qui se conçoit parfaitement étant donné qu'aucun d'entre eux n'est spécialisé dans la botanique ».

Ainsi, cette lettre, à laquelle les dirigeants soviétiques ont évidemment accordé leur caution, met en cause les méthodes autocratiques de Lyssenko et marque une nette tendance à un retour à l'autorité des spécialistes dans le domaine qui est le leur. On peut y voir l'intention d'écarter des débats scientifiques les éléments idéologiques pseudo-marxistes qui faussaient l'examen objectif des faits.

Enfin, le coup final a été porté, dans le dernier numéro d'avril de la revue *Kommunist* qui annonce que les théories de Lyssenko devront être examinées dans un libre débat. En même temps, *Kommunist* avait quelques mots assez aigres à l'égard des « monopolisateurs » de la science. A titre d'exemple, il citait l'Académie des sciences agronomiques.

Quels sont les motifs de ce revirement ? Lyssenko a été assurément la victime du nouveau « climat » tactique qui s'est établi en U.R.S.S. à la mort de Staline. Le timide libéralisme qui s'est déjà manifesté dans le domaine des lettres et des arts devait logiquement avoir son pendant dans le secteur où le dogmatisme intransigeant paraissait le moins acceptable, c'est-à-dire celui des sciences.

Mais surtout on notera le parallélisme entre le déclin de Lyssenko, l'abandon du programme des grands travaux et l'aveu par Khrouchtchev de l'état désastreux de l'agriculture soviétique.

Lyssenko se présentait en somme comme le pionnier de l'avenir. Il avait fait miroiter, aux yeux des dirigeants, les perspectives prodigieuses d'une transformation de la nature au gré de la volonté humaine, d'un bond prodigieux de la production agricole. De nouvelles variétés de froment et d'orge, de nouvelles variétés de cotonniers, des citrines qu'on ferait pousser aux confins de l'Arctique, l'amélioration du bétail... telles étaient les promesses de Lyssenko. Pour une part, le succès de la politique des grands travaux était lié à la vérification dans la pratique de ses théories. On peut croire que cet orgueilleux programme s'est soldé par un fiasco. Du reste, le discours prononcé par Khrouchtchev au mois de septembre 1953 le démontre indirectement. La propagande soviétique avait affirmé que les vaches laitières du district-pilote de Kastrowa, où s'étaient appliquées les méthodes de Lyssenko, avaient battu tous les records mondiaux de production laitière. On citait le chiffre mirobolant de 16.000 litres de lait fournis dans l'année par certaines championnes ! Khrouchtchev, dans son discours, citait Kastrowa en indiquant que les vaches produisaient entre 970 et 1.050 litres de lait par an. On voit la différence. Ce rappel de la réalité condamnait Lyssenko et son bluff. Et bien plus encore Staline qui est à l'origine de ces plans mirobolants.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

A quoi sert la diplomatie soviétique ?

Espionnage et diplomatie

LORSQUE Maurice Thorez constate : « *Le Parti communiste n'est pas un parti comme les autres* », ses paroles sont liées à une vérité plus générale : « Le monde communiste n'est pas un monde comme les autres ». Rien de ce qui s'y passe, en effet, n'a de commune mesure avec les événements du monde libre. Les chefs d'Etat ne se retirent pas à la fin de leur carrière, comme partout ailleurs, leur tête tombe auparavant. La presse n'a pas pour rôle d'informer le public, mais de l'endoctriner et d'effacer tout esprit critique. Les citoyens ne franchissent pas les frontières pour aller visiter les pays étrangers, mais pour accomplir des missions que l'Etat leur a confiées. Quant à la diplomatie communiste, qu'y a-t-il d'étonnant à ce qu'elle ne soit pas une diplomatie comme les autres ?

Au Japon, en Australie, en Angleterre, des affaires d'espionnage récentes ont prouvé une fois de plus que la diplomatie soviétique n'a nullement pour rôle d'améliorer les relations internationales, mais de procurer à Moscou, dans son action destructrice, un moyen supplémentaire d'amoin-drir la vitalité du monde libre.

Au lendemain de la révolution russe, les premiers diplomates des Soviets profitèrent de leur condition privilégiée pour fomenter des mouvements insurrectionnels dans différents pays comme en Suisse, en 1918, où ils prirent une part directe à l'organisation de la grève générale de novembre, ce qui décida la Confédération suisse à expulser la délégation soviétique, et à ne pas rétablir avec l'U.R.S.S. des relations diplomatiques avant 1945.

Depuis, la diplomatie soviétique a servi de moins en moins à l'action révolutionnaire et de plus en plus à l'espionnage, ce qui donne une idée de la façon dont l'U.R.S.S. a évolué.

A ce propos, deux remarques s'imposent : Les Soviets se sont livrés à cette besogne d'espionnage en pleine période d'« alliance » avec les pays occidentaux, dans le temps même où ceux-ci s'employaient à édifier un monde uni sous l'égide de l'O.N.U.

D'autre part, au cours de tous les procès spectaculaires jugés dans les capitales soviétiques, à l'occasion de toutes les condamnations à mort, y compris celle de Béria, les autorités soviétiques inculquant chaque fois leurs accusés d'« espionnage au profit de l'impérialisme » ne furent pas une seule fois en mesure de formuler contre un diplomate occidental en pays satellite une accusation précise d'espionnage, ou de le prendre en flagrant délit.

En revanche, le monde occidental, en dépit de ses illusions, de ses hésitations ou de son ignorance des méthodes soviétiques, a eu souvent l'occasion, entre 1945 et 1954 de démasquer dans de nombreux pays les diplomates espions de l'U.R.S.S. ou de ses satellites.

Canada. — Igor Gouzenko, fonctionnaire de l'ambassade soviétique à Ottawa, demande asile, le 7 septembre 1945, aux autorités canadiennes, leur dévoilant le vaste réseau d'espionnage soviétique atomique dirigé par le colonel Nikolai Zabolotnikov, attaché militaire, venu en 1943 au Canada pour se livrer à cette activité, en pleine alliance soviéto-occidentale. A la suite de ces révélations, Zabolotnikov doit quitter le territoire canadien.

Suisse. — Vitianu, conseiller économique de la Légation roumaine de Berne, est jugé et condamné à Winterthur en juin 1949 par un tribunal suisse, pour son activité « diplomatique ». En 1953 est jugé à Lucerne le réseau soviétique de Roessler. L'un des accusés condamnés, Scheiper, reconnaît s'être mis en rapport avec l'espionnage soviétique par le truchement de l'attaché militaire tchécoslovaque à Berne.

Pays-Bas et Belgique. — Jiry Horski, attaché militaire tchèque à Bruxelles, est pris en flagrant délit d'espionnage aux Pays-Bas et en Belgique ; à la suite de cette découverte, le gouvernement belge demande, en 1949, son rappel. Au poste de Horski est nommé Miroslav Hoppe, qui est à son tour démasqué comme chef d'espionnage communiste.

Angleterre. — En juillet 1952, Pavel Kouznetsov, second secrétaire d'U.R.S.S., surpris alors qu'un radio opérateur du Foreign Office lui communique des renseignements secrets, est prié de quitter le territoire britannique dans le délai d'une semaine. Il obéit.

Les majors Ivan Poupichev, et Andrei Gouzkov, attachés militaires de l'aviation à l'ambassade d'U.R.S.S., surpris dans leur travail d'espionnage au détriment de l'aviation britannique, sont expulsés de Grande-Bretagne en mai 1954.

U.S.A. — Pris en flagrant délit d'espionnage, Valentin Goubitschev, délégué soviétique à l'O.N.U., est placé devant cette alternative : quitter sans délai le territoire américain ou être arrêté. Il choisit de retourner en U.R.S.S.

Suède. — En 1951, les autorités suédoises déclarent indésirable Orlov, fonctionnaire de la Légation soviétique à Stockholm de qui provenaient les ordres et les fonds donnés à l'espion Andersson, dont l'activité défraya la chronique en Suède, il y a quelques années ? Avant Orlov, un autre fonctionnaire soviétique, correspondant de l'agence Tass en Suède, — Annisimov — avait initié Andersson au métier d'espion, et son nom fut prononcé à maintes reprises lors du procès de ce dernier.

En juin 1952, le gouvernement suédois proteste auprès de l'ambassade d'U.R.S.S. à Stockholm en raison du rôle joué par divers fonctionnaires soviétiques dans l'affaire d'espionnage Enbom. Anissimov est au nombre des fonctionnaires mis en cause.

Japon — En février 1954, Rastvorov, deuxième secrétaire de l'ambassade d'U.R.S.S. à Tokio et chef de l'espionnage soviétique au Japon, choisit la liberté et révèle les secrets de son réseau.

Australie. — V. Petrov, troisième secrétaire à l'ambassade d'U.R.S.S. de Canberra et chef de l'espionnage soviétique en Australie, renouvelle en avril 1954 le geste de Rastvorov.

Norvège. — Devant la cour d'assises d'Oslo s'est ouvert le 31 mai dernier le plus grand procès d'espionnage qui ait eu lieu dans ce pays depuis la guerre. Douze personnes étaient impliquées, et l'attaché « culturel » de l'ambassade soviétique était mêlé de très près à l'affaire.

L'action n'est pas éteinte contre l'immunité parlementaire

LES désastres survenus en Indochine vont-ils déterminer enfin les responsables de la politique française à examiner avec le sérieux et le courage nécessaires les problèmes posés par le libre fonctionnement en France d'une cinquième colonne soviétique ?

Le Parti communiste a pour mot d'ordre secret de son activité de « travailler à la défaite de l'armée française partout où elle se bat ». Un arrêt de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'Appel de Paris en date du 30 juillet 1953 est catégorique à ce sujet. Il déclare que « ce mot d'ordre importé a été discuté et adopté en présence des plus hautes personnalités du Parti communiste, de l'U.J.R.F. et de la C.G.T. ». Il précise que l'adoption de ce mot d'ordre fit l'objet des séances du Bureau politique des 11 et 17 avril 1952, et qu'il fut ensuite « commenté auprès des affiliés avertis qui devaient en assurer la diffusion et l'exécution ». L'arrêt cite les sources : le Cahier du communiste Molino, qui paraît donc recouper et confirmer ce que l'on savait déjà par le Cahier de Duclos; le Cahier du communiste Laurent et les notes trouvées sur le communiste Luciano. L'arrêt ajoute que les chefs communistes « paraissent avoir si bien senti toute la portée et la gravité de ce mot d'ordre qu'ils l'ont réservé à des organismes et comités réunissant les seuls initiés et, tout en indiquant les moyens propres à le réaliser, dissimulé dans les consignes publiques d'action concrète destinées aux militants que le but inavouable et inavoué aurait pu heurter dans leurs sentiments patriotiques. »

Or, toute la répression de cette entreprise contre l'armée française a été pratiquement arrêtée par le vote désastreux du 6 novembre 1953, par lequel l'Assemblée nationale refusa de lever l'immunité parlementaire de cinq chefs communistes.

Nous avons déjà dit dans quelles lamentables conditions était intervenu ce vote incroyable (B. E.I.P.I., n° 99 du 1^{er} décembre 1953). Au nom de la Commission des immunités, M. Duveau présenta un rapport qui, avec une légèreté inouïe, ne mentionnait même pas les charges les plus graves retenues contre les chefs communistes : le Cahier de Duclos était écarté des débats par un injustifiable tour de passe-passe, et ainsi disparaissait jusqu'à l'existence du mot d'ordre secret de

« travailler à la défaite de l'armée française ». Quant à l'arrêt de la Chambre des mises en accusation qui vient d'être cité, le rapporteur M. Duveau prétendit également l'écarter en soutenant qu'il s'agissait d'un arrêt rendu en Chambre du Conseil et qu'il ne pouvait faire l'objet d'une discussion publique : argumentation spéieuse, qui reviendrait à écarter tout document judiciaire et à mettre ainsi le gouvernement dans l'impossibilité radicale d'apporter la preuve du bien-fondé de poursuites quelles qu'elles soient.

On peut donc dire que, le 6 novembre 1953, les parlementaires n'ont pu se prononcer en connaissance de cause, malgré l'arrêt du 30 juillet 1953 qui définit pourtant très bien l'attitude des inculpés communistes :

« Ils ont tous refusé systématiquement, au cours de l'information, de s'expliquer sur ce mot d'ordre, soit pour le contester, soit pour tenter de le justifier ; ils s'abstiennent d'y faire allusion dans les importants mémoires déposés pour leur défense ; dans l'impossibilité d'en contester la matérialité et l'exactitude, ils s'emploient à écarter des débats les documents qui en constituent la preuve irréfutable. »

Les chefs communistes ne peuvent et ne veulent ni reconnaître l'existence ni désavouer le contenu du mot d'ordre : « travailler à la défaite de l'armée française ». Car l'avouer serait un aveu de culpabilité. Mais le contester ou le désavouer serait nuire à leur entreprise et renier la politique secrète mais réelle du Parti.

Ils se sont donc contentés de n'en point parler et de demander qu'il n'en soit pas question. Ils n'ont pas dit que le Cahier de Duclos était menteur, ils ont dit qu'il fallait l'écarter des débats. Le rapport Duveau, en refusant de tenir compte de ce cahier, leur a donc donné gain de cause d'emblée sur l'essentiel.

Les membres de l'Assemblée nationale doivent comprendre qu'ils ont été mal informés par leur Commission des immunités, et reprendre l'affaire.

✱

Car si le vote du 6 novembre 1953 a pratiquement arrêté les poursuites contre la trahison communiste, juridiquement il n'a rien terminé. La levée de l'immunité parlementaire des chefs communistes peut être demandée à nouveau : ce ne sont pas les charges qui manquent pour constituer un second dossier. Que cette éventualité reste ouverte, cela a été reconnu au cours des débats du 6 novembre précisément, aussi bien par les porte-parole de la Commission des immunités que par ceux même du Parti communiste.

Le rapporteur, M. Duveau déclarait :

« A mon avis, si la demande en autorisation de poursuites est repoussée par l'Assemblée, le Gouvernement ne pourra faire qu'une chose : présenter une nouvelle demande fondée sur des faits ou sur des arguments juridiques différents. »

M. Mazuez, président la Commission ajoutait :

« Demain, le gouvernement aura le droit de présenter avec d'autres éléments, devant la Com-

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

mission; une nouvelle demande de levée d'immunité parlementaire. »

Et le député communiste Pronteau :

« Si le gouvernement veut demain — hélas personne ne peut l'en empêcher, et en tous cas pas nous — réintroduire une nouvelle demande, c'est naturellement son droit ».

Ce que l'Assemblée a rejeté le 6 novembre 1953, c'est la demande de levée d'immunité déposée le 14 octobre 1952. Cette demande (*Journal officiel*, n° 4415, annexe au procès-verbal de la séance du 21 octobre 1952) était à notre avis sérieuse, loyale et largement motivée. Elle n'a pu

être refusée, nous l'avons dit, que grâce aux insuffisances du rapport de la Commission et même à d'inadmissibles complaisances. *Il importe d'en déposer une nouvelle.* Il importe aussi, et c'est le rôle du gouvernement, de veiller cette fois à ce qu'aucun malentendu organisé, aucun tour de passe-passe ne vienne empêcher les membres de l'Assemblée de connaître les charges relevées contre les chefs communistes.

Sinon, il serait admis qu'il est parfaitement licite de travailler à la défaite de l'armée française qui se bat sous le drapeau français, en vertu des ordres du gouvernement et avec l'approbation de la majorité du Parlement.

L'admettre, ce serait ruiner les fondements même de l'Etat.

Merci, Monsieur Romeuf !

DANS notre n° 110, nous avons dénoncé la désinvolture avec laquelle Jean Romeuf fait fi des faits les plus patents pour « démontrer » que le niveau d'existence du travailleur soviétique est à peu près le même que celui du travailleur français et que « les salaires industriels soviétiques ont un pouvoir d'achat à peu près équivalent à ceux pratiqués en France » (1). Pour plier les faits à sa thèse ahurissante, M. Romeuf s'est vu obligé de recourir à un procédé de prestidigitacion substituant, dans la partie alimentaire des budgets qu'il compare, une nourriture pauvre et peu variée à la nourriture habituelle du travailleur français. C'est en faisant manger le Français aussi mal que le Russe que M. Romeuf parvient à « démontrer » que le Russe ne vit pas plus mal que le Français.

Nous avons déjà fourni (*B.E.I.P.I.*, n° 110, p. 9) quelques indications relatives aux quantités que M. Romeuf alloue respectivement au Russe et au Français. Il nous semble utile de reprendre cette question d'une manière plus détaillée, car les comparaisons de M. Romeuf contiennent des aveux précis, explicites, absolument inédits et qu'on n'a jamais trouvés jusqu'ici sous la plume d'aucun communiste avéré ou camouflé. Si les chiffres dont nous comble M. Romeuf avaient été produits par le professeur Prokopovitch ou par n'importe quel adversaire du bolchévisme, les neutralistes crieraient au « faux » et au scandale, et beaucoup de contemporains de bonne foi, laissés dans l'ignorance par une presse elle-même ignorante, parleraient avec commisération d'« exagérations partisans ». Cette fois-ci, M. Romeuf nous fournit l'occasion de faire état de données dont il assume l'entière responsabilité. Comme sa qualité (si l'on ose dire) de crypto-communiste est connue, les partisans, tant avoués que honteux, du régime stalinien auront de la peine à contester ses chiffres, plutôt favorables à l'U.R.S.S. puisque le but recherché par M. Romeuf était de prouver que le Russe vit aussi bien que le Français.

En ce qui concerne l'habillement, le chauffage, l'éclairage et le poste « Divers », les différences établies par M. Romeuf sont assez insignifiantes. Aussi n'y insisterons-nous pas. Nous ne considérerons que les principales denrées alimentaires et le logement. Voici donc les quantités mensuel-

les allouées par M. Romeuf au Français et au Russe :

	Budget français		Budget soviétique	
	Manœuvre	Ingénieur	Manœuvre	Ingénieur
Pain et farine (kg) .	12,0	9,0	17,0	13,5
Riz et pâtes (kg) .	1,5	1,5	0,5	0,5
P. de terre (kg) .	12,0	12,0	17,0	13,5
Viande et charc. (kg) .	3,6	6,0	1,3	3,0
Poisson (kg) ...	0,9	0,75	1,2	1,4
Lait (litres)	15,0	15,0	5,0	5,0
Fromage (kg) ..	0,6	1,5	0,1	0,25
Sucre (kg)	0,75	1,0	1,2	1,6
Mat. grasses (kg) .	1,25	1,55	0,7	0,9
dont beur. (kg) .	0,3	0,5	0,15	0,25
Oufs (pièces) . .	15,0	30,0	Néant	Néant
Logement	1 p., cuis. 3 p., cuis. 12 m ² (a) 30 m ² (b) salle de bain			

(a) 3×4 m. — (b) 5×6 m.

Ces chiffres absolus sont déjà assez explicites par eux-mêmes. Pour en mieux dégager la signification, nous exprimons ci-dessous les quantités allouées par M. Romeuf aux Soviétiques en pour cent de celles qu'il alloue aux Français.

	Niveau soviétique par rapport au niveau français	
	Manœuvre	Ingénieur
Pain et farine	142%	150%
Riz et pâtes	33%	33%
Pommes de terre	142%	113%
Viande et charcuterie	36%	50%
Poisson	133%	187%
Lait	33%	33%
Fromage	17%	17%
Matières grasses	56%	58%
dont beurre	50%	50%
Sucre	160%	160%

Les chiffres soviétiques relatifs au sucre et au poisson nous semblent trop élevés parce que ne cadrant pas avec les données officielles relatives à la consommation par habitant (2), mais puis-

(2) Consommation par tête et par an en kg :

	France U.R.S.S.	U.R.S.S. en % de la France
Poisson 13,0	12,0	92%
Sucre.. 24,9	17,0	68%

(1) Jean Romeuf, *Le niveau de vie en U.R.S.S.*, p. 88

que nous admettons les données de M. Romeuf en général, nous aurions mauvaise grâce à ne pas admettre celles-ci. Cette réserve faite, on constate que pour toutes les denrées qui caractérisent une civilisation élevée, la consommation soviétique s'avère terriblement déficiente. L'ingénieur français n'a aucun motif d'envier le sort de l'ingénieur soviétique, et le manoeuvre français ne s'accommoderait guère du train de vie de son collègue russe. On a même l'impression que le manoeuvre français supporterait mal le niveau d'existence de l'ingénieur soviétique. Voici, en effet, ce que représente la consommation de l'ingénieur soviétique en pour cent de celle du manoeuvre français :

Pain et farine	113%
Riz et pâtes	33%
Pommes de terre.....	113%
V viande et charcuterie.....	83%
Poisson.....	155%
Lait.....	33%
Fromage.....	42%
Matières grasses	72%
dont beurre.....	83%
Sucre.....	213%
Logement.....	à peu près équivalent

A la lecture de ces chiffres on a l'impression très nette qu'il est préférable d'être manoeuvre à Paris que d'être ingénieur à Moscou. Il faut remercier M. Jean Romeuf d'avoir fourni au public des chiffres permettant une telle comparaison, des chiffres que les communistes ne pourront guère contester puisqu'ils émanent d'un des leurs. M. Romeuf s'attirera évidemment des reproches de la part de ses amis, qui lui pardonneront difficilement ce pas de clerc. Il s'expliquera avec eux comme il pourra.

ERRATUM

Dans l'article sur le budget soviétique (n° 111, p. 7), première colonne) l'omission d'une ligne a déformé le texte. Voici comment il faut rétablir la phrase commençant à la 4^{me} ligne après le deuxième tableau :

« On observe en même temps que cet excédent est plus grand en ce qui concerne la réalisation qu'en ce qui concerne les prévisions. »

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Une polémique en Afrique du Nord

Pas de voie nationale vers le communisme

UNE polémique a mis aux prises, l'été dernier, en Algérie, l'Algérie Libre, qui est l'organe officiel du M.T.L.D. et la Vérité qui, malgré son titre, est l'organe officiel du Parti communiste algérien. L'occasion en fut la signature de l'armistice en Corée, que les nationalistes algériens s'empresèrent de saluer comme « le point de départ d'une nouvelle phase historique peut-être capitale pour l'humanité. »

« Pour la première fois dans l'histoire », lisait-on dans l'Algérie Libre, n° 73, le 31 juillet 1953, « les Occidentaux sont tenus en échec en Asie par des éléments strictement autochtones ». L'affirmation n'était pas très exacte, — car, en 1905, lorsque les Japonais infligèrent aux Russes les revers que l'on sait, il s'agissait bien déjà d'une rencontre entre Occidentaux et des « éléments autochtones », et d'autre part, les Sino-Coréens, de 1950 à 1953, n'avaient pas reçu de Moscou seulement des ordres, mais aussi des armes, des conseillers techniques, des spécialistes. Mais le sentiment était clair. « Il est prouvé », continuait l'auteur, « qu'une force idéologique, appelée communiste ou nationaliste, anime les Asiatiques pour leur indépendance et pour asseoir une forte structure économique qui les mette à l'abri du joug étranger ». Et, constatant que « la domination occidentale et ses excès entraient pour une large part dans la volonté des Asiatiques d'être à la hauteur des nécessités du temps », il poursuivait :

« La réaction qui en est la conséquence et dont la pointe extrême est le communisme n'a, dès lors, plus rien de choquant. Le communisme en Asie ne doit pas être entendu de la même façon qu'ailleurs. Il est obligé de respecter la tradition, et, s'il réussit, c'est parce qu'il constitue, face à la domination occidentale, une notion de progrès technique et social. En outre, il se dément de son caractère matérialiste. N'est-ce pas sa différence profonde avec le communisme russe ? Et n'est-ce pas cela qui a incité la Grande-Bretagne à le reconnaître et à le respecter ? »

Ces affirmations heurtèrent les militants du Parti communiste algérien, et, le 13 août, dans son numéro 530, la Liberté publiait, sous la signature d'Ahmed Akkache, une vigoureuse réponse à l'Algérie Libre. Voici cet article.

Première réponse de « Liberté »

Le communisme en Asie ne doit pas être entendu de la même façon qu'ailleurs ». Il y aurait même une « différence profonde avec le communisme russe ». C'est du moins ce qu'affirme dans l'un de ses derniers numéros notre confrère l'Algérie Libre.

Nous n'insisterons pas outre mesure sur la légèreté bien évidente de ce commentaire. En prétendant apprécier ainsi en quelques lignes un

phénomène historique qui a littéralement bouleversé le monde contemporain, l'organe du M.T.L.D. rappelle d'ailleurs d'autres « découvertes » tout aussi peu sérieuses.

Chacun sait en, en effet, que de longues années durant, les commentateurs attirés de toute la presse occidentale ont échafaudé les hypothèses les plus invraisemblables au sujet d'un soi-disant « titisme » du Parti communiste de Chine, de même que sur le « caractère particulier » du communisme dans ce pays. On sait ce qu'il est advenu de ces élucubrations intéressées qui se sont effondrées au même rythme que le régime de Tchang Kai Chek.

D'ailleurs, bien avant la victoire de la Révolution chinoise, il s'est trouvé des « théoriciens » en Asie et ailleurs, pour dire : **LE COMMUNISME EST PEUT-ÊTRE ACCEPTABLE EN RUSSIE, MAIS IL NE CONVIENT PAS A LA CHINE, IL NE PEUT PAS ÊTRE APPLIQUÉ DANS CE PAYS.**

Aujourd'hui que les idées marxistes-léninistes ont triomphé sur tout le continent chinois, il se trouve de nouveaux « théoriciens » pour affirmer : **OUI LE COMMUNISME EST PEUT-ÊTRE ACCEPTABLE EN CHINE, MAIS IL NE CONVIENT PAS DANS LES AUTRES PAYS D'ASIE... OU ENCORE EN FRANCE, OU EN ALGÉRIE, OU AU MOYEN-ORIENT.**

De là à dire que si, ma foi, le « communisme asiatique » remporte malgré tout de si grands succès aujourd'hui, c'est parce qu'il est différent du communisme russe. Et ce pas, notre confrère *L'Algérie Libre* l'a fort allégrement franchi.

Le malheur pour ce raisonnement, c'est qu'il n'y a pas, c'est qu'il ne peut pas y avoir cinquante variétés de communisme. Il n'y a pas un communisme valable pour la Russie et un autre pour l'Asie ou l'Afrique. Et ce, pour la raison bien simple que le communisme repose sur une doctrine unique, de valeur universelle, sur des principes scientifiques, VALABLES POUR TOUTS LES PAYS, et dont l'ensemble constitue le marxisme-léninisme.

La doctrine communiste est une doctrine de libération humaine. Elle constitue le système de pensée et d'action du prolétariat. Or pour un prolétaire, pour un ouvrier, qu'il ait la peau blanche, jaune ou brune, qu'il s'appelle Ahmed, Ivan ou Jacques, les problèmes se posent FONDAMENTALEMENT de manière identique. La classe ouvrière lutte dans tous les pays encore soumis au joug du capitalisme et de son expression suprême, l'impérialisme, pour la suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme, pour la libération politique, économique, sociale et culturelle des travailleurs et du peuple tout entier.

Bien sûr, des conditions particulières existent dans chaque pays, dont les communistes savent tenir compte. Le marxisme n'est d'ailleurs pas un dogme, mais un guide pour l'action. Cependant l'idéologie marxiste reste pleinement valable pour tous les cas. Mieux, elle permet de résoudre tous les problèmes particuliers à chaque nation sur une base scientifique. Elle donne aux hommes et aux peuples la clé de leur véritable libération. Ainsi les principes qui ont permis la libération des peuples de la Russie tsariste ont permis aussi, dans d'autres conditions, la libération des peuples d'Europe Centrale et Orientale, la libération de la Chine. Les mêmes principes guident aujourd'hui dans des conditions également différentes, la lutte des communistes du Viet-Nam

et de tous les pays coloniaux pour l'indépendance nationale de leurs peuples.

C'est pourquoi le fait de parler des « différences » du communisme est un non-sens, comme est également un non-sens le fait d'opposer le « communisme asiatique » au « communisme russe ». Mao Tsé Toung a d'ailleurs magistralement réfuté cette thèse en écrivant dans son ouvrage « *La dictature de la Démocratie Populaire* » :

« *Les salves de la Révolution d'Octobre ont apporté le marxisme-léninisme jusque chez nous. La révolution d'Octobre a aidé les éléments progressistes du monde entier et ceux de la Chine à adopter la conception prolétarienne du monde comme instrument à tracer les destinées du pays et à reviser leurs problèmes propres. S'engager dans la voie des Russes, telle a été leur conclusion* » (1).

Et c'est précisément parce qu'il a suivi « la voie des Russes », en d'autres termes l'exemple exaltant de la Révolution d'Octobre et la prodigieuse expérience du Parti communiste de l'Union soviétique, c'est parce qu'il a suivi cette voie que le peuple chinois, guidé par son Parti communiste a su libérer son pays et remporter ainsi sur l'impérialisme une victoire historique de portée internationale.

Cet enseignement est pleinement valable pour tous les autres peuples, et en particulier pour le peuple algérien dont les communistes animent inlassablement la lutte anticolonialiste. »

(Liberté, 13-8-53).

Nouvel article de l' « Algérie Libre »

En dépit de cette réponse, dont la pertinence est certaine, le journal du M.T.L.D. ne voulut pas s'avouer vaincu, et, dans son numéro 76, le 21 août 1953, son éditorialiste invoquait les faits « pour prouver que nous avons raison de faire une distinction entre le communisme asiatique et le communisme russe ».

« En U.R.S.S., le Parti communiste est seul au pouvoir. En Chine par exemple, le P.C. est minoritaire dans le gouvernement. La dictature du prolétariat n'y est pas instaurée, puisqu'aux côtés de Mao Tse Toung siègent les représentants de la bourgeoisie. Si, en U.R.S.S., la collectivisation des moyens de production est quasi totale, en Chine elle est partielle : des entreprises capitalistes privées très importantes existent encore, de gros propriétaires terriens continuent à exploiter leurs biens comme en France ou aux Etats Unis par exemple. En Chine, l'instauration du régime de Mao Tsé Toung a été présenté surtout comme une libération nationale. C'est ce qui explique en premier chef l'installation rapide et relativement facile du nouveau régime. Tchang Kai Chek étant

(1) Nous retrouvons ce texte dans *Progrès*, n° 4, octobre 1953, revue culturelle algérienne, en vérité organe culturel du P.C. d'Algérie : « *Les salves de la révolution d'octobre ont apporté le marxisme-léninisme chez nous... C'est alors, et alors seulement que les Chinois ont vu poindre une ère toute nouvelle, tant pour la pensée que pour la vie. Ils ont trouvé pour eux-mêmes la vérité universelle du marxisme-léninisme, partout applicable, et l'aspect de la Chine a commencé à changer* ». C'est l'auteur, le communiste André Moins, qui souligne.

considéré comme un agent au service de l'étranger, au service du « Blanc » occidental (2). Nous pourrions multiplier les exemples en évoquant l'action communiste en Inde, en Malaisie et en Indochine ».

*

Un texte de ce genre vaudrait un commentaire. Bornons-nous à souligner l'ignorance profonde qui s'y manifeste du phénomène communiste, de l'impérialisme soviétique et de ses méthodes. Il y a là un fait particulièrement inquiétant, et qui mériterait qu'on y apportât en haut lieu l'attention la plus grande. Car l'hostilité du M.T.L.D. au P.C. algérien ne l'empêcherait pas de se lier avec d'autres mouvements communistes — ceux de la Chine, de l'Inde, du Viet Nam, et de tomber ainsi sous le joug de Moscou qu'il croit éviter parce qu'il s'oppose au P.C.A.

Le 27 août, Liberté, n° 532, reprenait sa démonstration, et, il faut bien le dire, avec une force convaincante.

Deuxième réponse de « Liberté »

« Il est faux de parler de différence entre le communisme chinois et le communisme russe sous prétexte que la dictature du prolétariat n'est pas encore instaurée en Chine et qu'à côté de Mao Tsé Toung siègent des représentants de la bourgeoisie ; sous prétexte qu'il existe encore dans la République populaire chinoise des entreprises capitalistes privées et des propriétaires terriens ; sous prétexte enfin que l'instauration du régime populaire a été consécutive à la libération nationale du pays.

En réalité, l'organe du M.T.L.D. confond la doctrine communiste, qui est une pour tous les travailleurs du monde, avec les conditions économiques, politiques et sociales différentes existant dans chaque pays à un moment donné. *L'Algérie Libre* parle de l'existence de plusieurs communismes là où n'existent en réalité que des étapes nécessaires à la réalisation du communisme.

Comment invoquer alors des différences entre « communisme russe » et « communisme chinois », alors que en Russie aussi, à l'époque de la N.E.P. (Nouvelle Politique Economique) les entreprises privées ont longtemps coexisté à côté des entreprises collectivisées, alors que pour de nombreuses Républiques soviétiques, anciennement colonies tsaristes, le cheminement vers le socialisme a d'abord débuté par une véritable libération nationale.

Que dire pour terminer de l'affirmation de *L'Algérie Libre* selon laquelle pour contribuer efficacement à l'émancipation du pays, il ne convient pas de « tourner toujours les yeux vers l'extérieur » (3). Certes, notre Parti n'a pas attendu ce jour pour enseigner que notre lutte devait se dérouler avant tout sur le sol national, cela au moment même où des illusions étaient semées parmi les masses sur une éventuelle libération venue de l'extérieur. Mais cette affirma-

(2) Le journaliste du M.T.L.D. a bien senti l'aspect raciste du mouvement communiste en Asie.

(3) Voici le passage en question : « Pour terminer nous rappellerons une vérité à notre confrère : si l'on veut contribuer efficacement à l'émancipation d'un pays, on doit s'attacher avant tout, à la connaissance des réalités profondes de ce pays pour dégager les moyens de lutte adéquats, et non pas tourner toujours les yeux vers l'extérieur et discuter sans fin de ce qui s'y passe. »

tion de *L'Algérie Libre* vise en réalité l'internationalisme prolétarien auquel notre Parti est fier de rester fidèle. Or les masses algériennes sentent de plus en plus que l'intérêt porté par les communistes à la lutte de tous les peuples frères dans le monde n'est pas un élément stérile de bavardages, comme l'insinue notre confrère, mais présente une grosse importance pour notre peuple. Aussi sommes-nous encouragés dans cette voie par l'attention grandissante et empreinte de sympathie des Algériens pour l'exemple prestigieux et les enseignements de la victoire historique des peuples d'U.R.S.S. et de la Chine populaire, pour la lutte admirable et fraternelle des travailleurs du monde entier y compris des travailleurs des pays vers lesquels les dirigeants nationalistes tournent leurs regards, en se limitant le plus souvent il est vrai, à leur gouvernants actuels qui mènent justement une politique antipopulaire.

Et ne doit-on pas regretter à ce sujet la publicité que n'a pas hésité à faire dans le même numéro *L'Algérie Libre* au Congrès mondial des soi-disant Syndicats libres (C.I.S.L.), organisation scissionniste de laquelle font partie les dirigeants colonialistes Force Ouvrière, alors qu'elle se refuse à la même publicité pour la Fédération syndicale mondiale, infiniment plus représentative et résolument anti-impérialiste.

Est-ce « contribuer efficacement à l'émancipation du pays » que fermer délibérément les yeux sur l'aide immense apportée à notre peuple par le camp démocratique mondial, sous prétexte que les communistes en sont l'élément moteur ?

(Liberté, 27-8-53).

*

Des réponses que devait faire à cet article L'Algérie Libre dans son numéro du 4 septembre (« Les divagations de Liberté » et « De l'internationalisme prolétarien de Liberté »), et qui sont assurément très faibles (4), nous ne retiendrons qu'un passage, parce qu'il est de nature à apporter quelque lumière, non sur le problème débattu, mais sur la situation du communisme algérien :

« *Liberté*, s'éloignant des réalités algériennes, tente de justifier la subordination du P.C. à la politique de l'U.R.S.S. qu'il appelle « internationalisme prolétarien »... Il affirme que les masses algériennes se tournent de plus en plus vers la Chine et l'U.R.S.S. On se demande comment *Liberté* a pu se rendre compte de cet état d'esprit des masses algériennes, parce que, pour les connaître, il faut tout d'abord vivre leur vie et prétendre les connaître d'un bureau c'est un peu difficile. Ce dont nous sommes certains, c'est que les Algériens, avant de tourner leurs regards vers l'Est ou vers l'Orient pensent tout d'abord et avant tout à l'Algérie, et, s'il arrive aux Algériens de s'intéresser à l'extérieur avant de porter leurs yeux sur l'U.R.S.S. ou la Chine, ils les portent sur les pays frères d'Egypte, du Pakistan, d'Indonésie ou de l'Inde, beaucoup plus proches et plus solidaires d'eux que d'autres pays. »

(4) En voici un exemple : « *Liberté* reconnaît avec nous qu'à l'heure actuelle il y a des différences entre le communisme russe et le communisme asiatique. Nous n'avons pas dit autre chose. S'il s'agit d'étapes ou non, nous n'en savons rien... Nous jugeons sur les faits scientifiquement (*sic*) en refusant délibérément de nous hasarder dans des hypothèses incontrôlables ou même utopiques » !!

La tension austro-soviétique et l'affaire Khokhlov

LE monde occidental observe avec une visible inquiétude la subite aggravation des relations austro-soviétiques. Certains se demandent même si, encouragé par ses succès en Indochine et par les dissensions entre les puissances démocratiques, le Kremlin ne s'apprête pas à reprendre l'offensive en Europe. Les renseignements dont nous disposons jusqu'ici ne semblent pas autoriser une interprétation aussi pessimiste des récents événements. Le présent raidissement soviétique, venant après les concessions spectaculaires faites à l'Autriche en été 1953, a un objectif défini et purement local ; il ne paraît pas être une riposte à la mauvaise humeur et au ton agressif dont les autorités et la presse autrichiennes font preuve depuis la conférence de Berlin. Cet objectif bien défini est la démission du ministre socialiste de l'Intérieur, Oscar Helmer.

Ce n'est assurément pas l'éruption de soviétophobie après le *niet* opposé à Berlin par Molotov à l'évacuation de l'Autriche, qui détermine l'occupant russe à multiplier les chicanes et à proférer des menaces. L'attitude du Kremlin n'obéit jamais à des mobiles sentimentaux, qu'ils soient d'affection ou de répulsion ; les puissants de Moscou ne connaissent ni gratitude ni rancune et ne se laissent guider que par la *Tselésoobraznost*, terme difficile à traduire et qu'on pourrait rendre le mieux par « conformité au but ». Moscou n'a aucun intérêt à fermer le rideau de fer en Autriche, qui constitue — en raison même de sa liberté relative — un passage précieux pour la contrebande des hommes et des marchandises à laquelle les Soviétiques sont obligés de se livrer, tant pour se procurer des produits stratégiques que pour organiser plus facilement l'espionnage et le noyautage du monde occidental.

La haine qu'on nourrit à Moscou à l'égard de M. Oscar Helmer ne date pas d'hier. Ami intime de feu le président Karl Renner, M. Helmer s'est toujours refusé à faire la moindre concession à l'occupant soviétique. Elu d'une des rares circonscriptions autrichiennes où les communistes exerçaient une certaine influence sur les ouvriers dès le lendemain de l'autre guerre et ayant fait sa carrière politique dans une lutte de tous les jours contre leurs manœuvres, M. Helmer les connaît particulièrement bien et sait comment les combattre. Chef de la police autrichienne depuis 1946, il n'a jamais hésité à opposer la force à leurs émeutes et à briser leurs tentatives de noyautage et d'infiltration. Au lendemain de l'évacuation de l'Autriche par les Allemands, les communistes s'étaient emparés du ministère de l'Intérieur et le ministre communiste Karl Honner profita de l'occasion pour farcir l'appareil de police de ses créatures. Ayant pris la succession de Honner, M. Helmer s'empessa de donner, en dépit des obstacles et des ukases soviétiques, le coup de balai nécessaire. Depuis 1947, il nettoya la police de 11.093 sergents de ville, de 2.235 employés des services administratifs et de 1.655 fonctionnaires de la police judiciaire dont la plupart devaient leur nomination à son prédécesseur (1). Pendant la même période il réorganisa la Sûreté, dont il réduisit le personnel de 1.300 à 150 agents.

C'est à juste titre que le quotidien socialiste de Vienne, *Arbeiter-Zeitung*, écrit dans son éditorial du 20 mai dernier :

« En Autriche comme dans tous les Etats démocratiques, les Russes sont braqués contre le ministère de l'Intérieur quand celui-ci est dirigé par un démocrate convaincu et par un socialiste authentique comme Helmer. Un socialiste démocrate au ministère de l'Intérieur empêché les communistes de perpétrer des putschs et des coups d'Etat — il suffit de comparer les événements d'octobre 1950 en Autriche et ceux de février 1948 en Tchécoslovaquie — et c'est pour cela que Helmer est la cible principale de la défauteur russe. »

Malgré cela les Russes s'étaient jusqu'ici accommodés de ce ministre de l'Intérieur si peu commode. S'ils ont pris subitement le mors aux dents, ce n'est pas parce qu'ils s'irritent plus qu'auparavant de l'attitude et des discours de M. Helmer, c'est à cause de l'affaire Khokhlov. On sait que Khokhlov voyageait avec un passeport autrichien, et les autorités américaines auxquelles il se rendit se demandèrent si ce passeport était faux ou authentique. L'enquête à laquelle M. Helmer fit procéder immédiatement prouva que le passeport autrichien de Khokhlov, établi au nom de Josef Hofbauer, était bien un passeport autrichien authentique, délivré par des policiers communistes autrichiens.

Khokhlov avait déclaré avoir habité à Wiener Neustadt sous le nom de Josef Hofbauer ; l'enquête établit que c'était vrai. Le passeport dont l'avaient muni les services soviétiques en Autriche avait été délivré par le commissariat de police de Sainkt-Pölten, petite ville de Basse-Autriche, située à l'ouest de Vienne en zone soviétique et affligée d'un commissaire de police communiste. (Se heurtant à la résistance des Soviétiques, M. Helmer ne put procéder à un nettoyage 100 % de son personnel).

Pour obtenir un passeport en Autriche, il faut présenter sa carte d'identité, un certificat de domicile, un extrait de naissance et une attestation de nationalité. La carte d'identité de Khokhlov avait été délivrée par le commissariat de Sankt-Pölten le 8 novembre 1948, et le fichier du commissariat en mentionne la délivrance, mais il y manque la signature de l'agent qui l'avait établie. La délivrance de l'attestation de nationalité, datée du 12 octobre 1948 par les services de l'état-civil de la même ville, était mentionnée au fichier de cet état-civil ; l'attestation semblait donc authentique. Mais l'enquête ordonnée par M. Helmer établit que les autorités d'occupation soviétiques avaient à plusieurs reprises, depuis 1950, effectué un « contrôle » de l'état civil, ce qui veut dire qu'elles eurent l'occasion de glisser dans le fichier une fiche « Hofbauer » afin de ne pas laisser sans « couverture » l'attestation de nationalité.

L'extrait de naissance, par contre, se révéla être un faux. Les registres de la paroisse de St-Pölten, à laquelle ni les Russes ni les communistes autrichiens n'ont accès, ne mentionnent le nom de Josef Hofbauer ni à la date de sa soi-disant naissance (31 décembre 1925) ni à la date où l'extrait de naissance aurait été délivré (25 septembre 1946). L'histoire du certificat de domicile est encore plus édifiante. D'après ce certificat de domicile, Hofbauer (Khokhlov) aurait habité comme sous-locataire chez M. Léopold Mayer, contremaître dans une fabrique relevant de l'Administration soviétique en Autriche (U.S.I.A.). Interrogé par la police, M. Mayer déclara n'avoir jamais eu de sous-locataire. Sa signature figurant au certificat de domicile, bien que semblant authentique, était un faux, calqué sur sa signature véritable dont

(1) Discours prononcé par M. Helmer à Vienne le 14 avril dernier.

disposait cette entreprise grâce aux feuilles de paie. En ce qui concerne la signature du gérant de l'immeuble, elle était authentique. Cet immeuble appartenant, tout comme la fabrique, à l'Administration soviétique, le gérant en question — il s'appelle Reszner — est, bien entendu, communiste. Mais l'enquête révéla qu'à la date que portait le certificat de domicile (11 octobre 1948), le nommé Reszner n'était pas encore gérant de l'immeuble, mais bel et bien employé au commissariat de police de St-Pölten.

C'est donc sur la base d'une carte d'identité douteuse, d'une attestation de nationalité fictive, d'un extrait de naissance faux et d'un certificat de domicile muni d'une signature imitée et d'une autre signature, authentique, mais donnée par un homme qui n'était que gérant imaginaire mais communiste 100 %, que le commissaire de St-Pölten établit pour le tueur russe Khokhlov un passeport autrichien authentique au nom de Josef Hofbauer.

Les précautions prises pour constituer autant que possible les contre-parties administratives (fichiers et signatures) des quatre pièces nécessaires à l'obtention du passeport prouvent l'importance que les services secrets soviétiques attachaient à l'inviolabilité du secret et au maximum d'apparence d'authenticité du passeport de Khokhlov-Hofbauer. C'est dire en même temps l'importance qu'ils attachaient à sa mission : on ne prend pas tant de précautions pour un agent subalterne chargé par exemple d'apporter des di-

rectives à une organisation de propagande. Si Khokhlov n'avait pas décidé tout à coup de « choisir la liberté », l'imposture n'aurait, sans doute, jamais été découverte.

Voilà donc ce que l'enquête ordonnée par le ministre de l'Intérieur Oscar Helmer a révélé. Il ne manquait plus que l'aveu des autorités soviétiques, et cet aveu vint le 17 mai dernier : les Russes ordonnèrent à la Sûreté autrichienne de suspendre l'interrogatoire des personnes impliquées dans cette affaire.

Ces événements expliquent suffisamment pourquoi l'occupant soviétique veut se débarrasser de M. Helmer, il y tient d'autant plus que le ministre de l'Intérieur a mis la main sur toutes les demandes de passeport présentées depuis 1950 au commissariat de St-Pölten, afin d'établir combien de passeports ont été délivrés à des porteurs légalement inexistantes.

« La zone russe de l'Autriche, écrit l'*Arbeiter-Zeitung* du 27 avril, est un terrain idéal pour de telles machinations. Les Russes y exercent le pouvoir et se trouvent à l'abri d'incidents pénibles comme celui de l'aérodrome australien. D'autre part ils sont ici dans un pays occidental, d'où la porte leur est ouverte vers le monde occidental. Cela veut dire, ainsi que les aveux de Khokhlov le confirment une fois de plus, que l'Autriche est la base d'opérations préférée du M.V.D., une tête de pont pour le réseau de ses agents. »

L'enseignement polonais en France

Le gouvernement installé par l'Armée rouge en Pologne le 17 janvier 1945 a tenté par tous les moyens de gagner à la cause communiste les 750.000 Polonais émigrés en France. Les consulats sont devenus des offices de propagande qui, après avoir exhorté les ressortissants polonais — les mineurs notamment — à regagner leur pays d'origine, ont tenté, avec plus de succès, d'endoctriner leurs enfants.

Nés en France pour la plupart, ces enfants fréquentaient des écoles polonaises qui leur étaient réservées et dans lesquelles ils bénéficiaient d'un enseignement donné dans la langue natale. Le personnel enseignant que les consulats trouvèrent sur place comprenait des adversaires, des indifférents et des sympathisants communistes.

Les premiers démissionnèrent. Les consulats n'eurent pas à les révoquer, ce qui permit de donner l'illusion d'une continuité dans l'enseignement sans éveiller la méfiance des parents d'élèves, et d'éviter d'avoir à demander aux autorités scolaires de France de nouvelles autorisations d'enseignement qui auraient pu se trouver refusées. Les instituteurs qui eurent le courage de donner leur démission se trouvèrent de ce fait en chômage.

Les indifférents se souciaient surtout de ne pas perdre leur emploi et cette considération pratique comptait plus, pour eux, que toute autre. Du reste certains d'entre eux furent gagnés rapidement par la propagande communiste et devinrent à leur tour d'ardents zélateurs.

Enfin les sympathisants communistes restèrent évidemment en place et se virent adjoints quelques propagandistes actifs, sans considération de leurs aptitudes pédagogiques.

Instituteurs et élèves naturalisés français bé-

néficiaient de la part des consulats polonais d'une préférence certaine car les risques courus étaient, avec eux, moindres.

C'est seulement en 1950 que les associations polonaises indépendantes, en particulier les associations d'anciens combattants, commencèrent à s'inquiéter de voir les enfants d'origine polonaise livrés avec un tel aveuglement à l'influence communiste. Les autorités françaises à leur tour découvrirent le péril. Plusieurs instituteurs consulaires qui étaient allés trop loin dans leur besoin de propagandistes furent frappés de mesures d'expulsion. Les postes devenus vacants furent pris en charge par le ministère de l'Éducation Nationale et confiés à des instituteurs non suspects d'attaches avec les consulats du nouveau régime. Les instituteurs communistes se sentirent menacés. Chacun tenta de fortifier sa position. Certains, avec l'accord tacite des consulats, s'efforcèrent de prendre contact avec les milieux polonais non-communistes et de s'assurer leur protection en cas de péril.

En 1950 en effet, tous les établissements culturels français en Pologne s'étant vus contraints de fermer leurs portes, à titre de réciprocité, la France refusait toute nouvelle autorisation d'enseigner pour les candidats consulaires.

Il arriva à certains instituteurs menacés de transfert en Pologne par leur consul de choisir la liberté et de se voir nommés et titularisés par le ministère français de l'Éducation nationale dans l'école même d'où ils venaient d'être congédiés par le consulat. Parfois se présenta un cas tel que celui-ci : Un poste demeure vacant en raison de la révocation de son titulaire par le consulat sans qu'un autre instituteur puisse y être nommé par lui et sans que le ministère de l'Éducation nationale l'ait encore pris en charge.

Le consulat confie alors à un instituteur ambulant la mission d'aller chaque soir à domicile apporter aux enfants un enseignement clandestin.

Si un jour les consulats perdent leurs écoles et leurs possibilités actuelles d'endoctriner les enfants, il leur restera du moins la ressource d'ouvrir aux jeunes les portes de leurs colonies de vacances gratuites ou quasi-gratuites.

Pour l'instant, l'enseignement nouveau répandu par les écoles consulaires se signale par l'absence de toute objectivité. On peut parcourir à titre d'exemple un manuel d'orthographe (1) et trouver des chapitres intitulés :

- « Comment travailla Karl Marx »
- « Les esclaves du XX^me siècle »
- « Le Parti Ouvrier Polonais Unifié »
- « L'U.R.S.S. défenseur de la paix »
- « Le devoir ouvrier »
- « Le devoir paysan »
- « Le rôle de la machine, d'après Le Capital de Marx »
- « A l'usine : il y a cinquante ans de cela »
- « L'Armée rouge »
- « La lutte pour les droits de l'humanité »
- « Salut au travail »
- « Dans le Palais des Pionniers (A Léningrad) »
- « Le printemps des Peuples en 1948 »
- « Les clubs de rationalisation »
- « La servitude paysanne »
- « Pour la nouvelle culture »
- « Les découvertes de voyageurs soviétiques ».

Et voici deux extraits de ce livre.

« Les sentiments élevés »

par I. Ehrenbourg

« Il y a quelque temps un paysan polonais décida de planter des arbres fruitiers devant sa maison pour le 70^me anniversaire de Staline. Le pommier est long à donner des fruits car il a besoin de paix. Le paysan polonais sait qu'à présent il n'y a pas de meilleur défenseur de la paix que Staline. Cette défense de la paix par Staline le rapproche des millions de gens simples qui se trouvent n'importe où. Quand les partisans de la paix se réunissaient à Paris, Prague, Rome, partout j'entendais le nom de Staline. Une institutrice hongroise, une catholique à Rome, un peintre français et un vieil Indien ont répété ce nom. Que de mères dans les divers pays du monde, en regardant leurs petits enfants, en se souvenant des atrocités subies et des hurlements des sirènes remercient Staline qui ne permet plus qu'un ouragan menace la terre qui revient à la vie de nouveau.

Pendant l'orage sur la mer le capitaine veille au gouvernail. Les autres travaillent ou se reposent et regardent les étoiles ou s'adonnent à la lecture. Mais debout dans le vent, fixant la nuit noire se tient le capitaine. Grande est sa responsabilité, grand est son héroïsme. Les gens travaillent, plantent des pomriers, bercent les enfants, mais lui reste au gouvernail. »

(1) « Exercices d'orthographe polonaise » par B. Wiczorkiewicz. 7^e édition, 1950. Varsovie. Entreprises d'Etat des Editions Scolaires. Ouvrage destiné aux enfants de 12 et 13 ans.

« L'U.R.S.S. défenseur de la Paix »

(Discours d'un ouvrier de Léningrad, G. Dubina à la conférence interfédérale des partisans de la paix).

« Dès les premiers jours de son existence l'U.R.S.S. combat pour la paix dans le monde entier. Elle ne menace personne, elle ne songe pas à tenter à l'indépendance de tels ou tels autres pays ou à leurs territoires, mais par-dessus tout, elle défend avec persévérance les droits des peuples, leur indépendance nationale et leur souveraineté. Parmi les peuples soviétiques il n'y a pas et ne peut y avoir des partisans d'une guerre d'agression car il n'existe pas chez nous un seul homme qui pourrait avoir un intérêt quelconque à la guerre. »

En vertu de l'article 9 de la loi du 30-10-1886, les cours en langue étrangère sont soumis à l'approbation des autorités scolaires à qui doivent être présentés un programme détaillé des cours et un exemplaire de chaque ouvrage mis entre les mains des élèves. Le contrôle est malaisé si les autorités scolaires ignorent la langue polonaise. En outre ce sont bien souvent des textes et des circulaires *expurgés* de tout élément trop visiblement politique que l'Inspection académique voit proposer à son approbation.

Si l'on doutait de la filiation qui unit à la propagande soviétique l'enseignement consulaire polonais on pourrait en juger d'après la docilité avec laquelle il se conforme au souci de l'U.R.S.S. d'éliminer de sa vie toute trace d'origine religieuse. En effet, suspect redoutable, le Père Noël a disparu récemment de la vie soviétique, aussitôt remplacé par le « Bonhomme Froid ». Cette réforme a été imposée en France par les instituteurs consulaires qui organisèrent dans leurs écoles les fêtes du « Bonhomme Froid ».

L'activité de propagandistes des instituteurs communistes est incessante. Discours, réunions, manifestations de toutes sortes où sont conduits les enfants polonais, se succèdent dans le Nord et dans l'Est de la France. Tandis que le sous-préfet de Château-Salins (Moselle) assiste en uniforme aux manifestations communistes de Dieuze, la police expulse un certain Tomalak « instituteur ambulant » et organisateur de cette réunion. L'absence d'aptitudes pédagogiques des maîtres consulaires est flagrante, mais le lycée polonais, dépendance officielle de l'ambassade, possède une section pédagogique destinée à former le personnel enseignant de demain. Car l'enseignement communiste polonais envisage l'avenir avec sérénité. Depuis octobre 1950 aucune décision n'a été prise par le gouvernement français pour liquider l'enseignement consulaire.

En effet les « principes démocratiques » invoqués par le ministère de l'Education nationale dissimulent le caractère destructif et redoutable pour la France du travail des instituteurs consulaires.

Le Quai d'Orsay soulève des « objections diplomatiques » et prétend craindre de compromettre le rétablissement espéré de l'enseignement du français en Pologne, par des mesures trop rigoureuses. Il semble ne pas se douter que, si cet enseignement est un jour rétabli, il sera peut-être français de langue mais soviétique de matière.

Enfin certains services de police ont des informateurs en la personne d'instituteurs communistes bien vus par les consulats et tiennent pour cela à conserver leur concours.

Aussi les consulats polonais poursuivent-ils, en toute impunité, par le truchement d'un personnel enseignant asservi, leur néfaste besogne de propagande et de sappe.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

La question ethnique et le P.C. roumain

DANS notre numéro du 15 avril, nous avons rendu compte de la situation confuse qui existe actuellement dans le Parti communiste roumain. En effet, pendant des mois les dirigeants de ce parti se sont abstenus de toute manifestation publique. Leurs noms n'apparaissaient plus dans la presse, eux-mêmes étaient absents aux fêtes officielles du régime.

Ce silence fut finalement rompu le 20 avril, lorsque Gheorghiu Dej, président du Conseil, fit un exposé devant le Comité central sur l'activité déployée par les communistes roumains au cours des derniers mois. A cette occasion, on procéda à la réorganisation de la direction du parti, en séparant la fonction du chef de gouvernement de celle de premier secrétaire du Comité central. M. Gheorghiu Dej conserva le poste de Président du Conseil, mais céda celui de premier secrétaire à Georges Apostol, qui à la suite de cette nomination fut libéré de sa fonction de vice-président. Les communistes roumains suivaient ainsi la voie indiquée par l'U.R.S.S.

Il serait toutefois prématuré d'affirmer que cette décision ait mis fin à la lutte de tendances à l'intérieur du parti. La nomination de Georges Apostol au poste de premier secrétaire du Comité central ne peut être qu'un expédient. C'est en effet par accident que ce personnage est devenu un des chefs communistes roumains. Ancien ouvrier des ateliers de réparations des chemins de fer roumains, il a participé à la grève des cheminots de février 1933, que Gheorghiu Dej est supposé avoir dirigée. S'il n'était pas parmi les organisateurs de cette grève, il eut néanmoins la chance ou la malchance d'en devenir le martyr. Pour mettre fin à l'agitation, des unités de l'armée reçurent l'ordre de disperser les ouvriers qui occupaient les ateliers. Selon les instructions du ministre de l'Intérieur, la troupe ne devait faire usage de ses armes que pour intimider les grévistes. Comme ces derniers résistaient, les soldats tirèrent une salve au-dessus de leurs têtes. Il y eut un seul blessé, Georges Apostol, qui, par sa taille, dominait ses camarades. Il dut être transporté d'urgence à l'hôpital. Il devait rester borgne. Comme il ne pouvait plus, à cause de son infirmité, retourner à l'usine, il lui fallut trouver un autre métier. On lui accorda un bureau de tabac. En Roumanie, ceux-ci appartenaient, sous l'ancien régime, au ministère des Finances et ils étaient attribués aux mutilés de guerre et aux accidentés du travail. Pendant onze ans, Georges Apostol s'occupa de la vente des produits de la régie qui lui assurait une existence paisible. La politique ne semblait pas l'intéresser. Mais après l'arrivée de l'Armée rouge en Roumanie, en septembre 1944, le Parti communiste se rappela du « martyr » des grèves de Grivitzza. Celui-ci dut abandonner le commerce des cigarettes pour devenir secrétaire général de la nouvelle C.G.T. Dans cette qualité il était exhibé, à l'occasion des manifestations publiques des partis avec son œil recouvert d'un bandeau noir.

Il serait donc exagéré de considérer Georges Apostol comme un « militant ». Sa carrière — il a été nommé vice-président du Conseil en 1952, à la suite du limogeage d'Anna Pauker — constitue plutôt une preuve des difficultés que rencontrent les communistes en Roumanie. Dans ce pays, le recrutement des cadres constitue, en effet, une

des principales préoccupations de la direction du parti. Gheorghiu Dej le reconnaissait dans son discours du 20 avril : « *les comités régionaux, départementaux et urbains, n'ont pas réussi à grouper autour des organes de direction les 80.000 à 100.000 membres nécessaires à l'action du parti* », déclara-t-il.

Fixer dans un pays de 17 millions d'habitants les effectifs du parti à 100.000 membres, semble un objectif modeste si l'on perd de vue la déclaration faite par Anna Pauker en juillet 1946 : elle reconnaissait qu'à l'arrivée de l'Armée rouge, il n'y avait en Roumanie que 1.000 communistes. Il est vrai qu'après le coup d'Etat de Vychinski de mars 1945, les demandes d'inscription dans les organismes annexes du parti sont devenues très nombreuses, mais ces néophytes, comme le Comité central dans sa séance plénière de septembre 1949 le reconnaissait, étaient « *des opportunistes qui espéraient qu'une carte de membre pouvait faire oublier l'activité politique qu'ils avaient déployée sous l'ancien régime* ». A l'épuration des opportunistes, commencée en 1949, s'ajouta celle des sionistes, après le limogeage d'Anna Pauker. Une fois terminées ces opérations, le parti se trouva de nouveau sans cadres. Pour combler cette lacune, il fallait procéder au recrutement des « éléments minoritaires », citoyens roumains d'origine allemande, hongroise et israélite qui possédaient une « tradition de gauche ». Au sein de ce groupe ethnique, avaient existé, sous l'ancien régime, des mouvements progressistes. Ainsi les Hongrois de Transylvanie avaient constitué en 1936 le « mouvement ouvrier magyar », tandis que les Israélites et les Allemands étaient les militants les plus actifs du parti social-démocrate roumain. Cette attitude des éléments minoritaires dans un pays qui, comme la plupart des Etats successeurs de l'Empire de Habsbourg, est un carrefour de races, était une réaction contre certaines manifestations ultra-nationalistes du peuple majoritaire. Actuellement, l'ancien président du mouvement ouvrier magyar, *Alexandre Magyorosh*, est devenu un des plus importants personnages du régime. Membre du Bureau politique, il vient d'être nommé vice-président du Conseil à la place de Georges Apostol. *Ianosz Fazekash*, l'ex-secrétaire général du mouvement ouvrier magyar, est devenu, le 20 avril, secrétaire du Comité central du Parti communiste roumain. Ces deux anciens militants progressistes sont plus capables de s'imposer à la direction du parti que Georges Apostol le martyr malgré lui. On peut donc considérer la nomination de ce dernier au poste de premier secrétaire du C.C., comme un ajournement de la décision définitive. La crise n'a pas encore trouvé sa solution. Pour la résoudre, les communistes roumains se sont donné un délai de 6 mois, le prochain congrès étant fixé au 30 octobre 1954.

L'arbitre de la situation semble, encore une fois, être le général Bodnarash, ministre de la Défense nationale, qui en s'alliant à Gheorghiu Dej a provoqué la chute d'Anna Pauker en 1952. C'est de l'appui qu'il accordera à la tendance minoritaire, représentée au Comité central par *Magyorosh* pour les Hongrois, par *Kishinevsky* pour les Israélites et par *Walter Wurtzer* pour les Allemands, que dépendra le sort de l'actuel président du Conseil.

Le second plan quinquennal bulgare

Si les engagements pris jadis avaient été respectés, la loi du deuxième plan quinquennal de Bulgarie aurait dû être votée et publiée à la fin de 1952.

A en croire les communistes bulgares, le premier plan quinquennal aurait été exécuté et les objectifs principaux atteints en 3 ans et 8 mois (1). Or toute l'année 1953 s'écoula sans qu'on annonçât la mise en chantier d'un nouveau plan. C'est seulement le 28 janvier 1954 que la presse bulgare publia sous forme de « *Projet-Directives* » les principaux objectifs de ce second plan. A l'ordre du jour, déjà établi, du prochain congrès du P.C. bulgare, cette publication venait donc ajouter l'examen des nouveaux projets économiques.

Le congrès qui siégea à Sofia du 25 février au 3 mars 1954 « approuva » à l'unanimité et presque intégralement le « *Projet-directives* », le transformant ainsi en « *Directives du 6^e congrès du P. C. bulgare* ». Le *Sobranié* (parlement bulgare) approuva à son tour le plan, qui lui avait été soumis par le gouvernement sur l'application de la tranche du plan quinquennal de l'année 1954. On voit que la procédure s'est modifiée, puisque le *Sobranié* n'est plus appelé à se prononcer que sur des plans annuels ; le plan général, dans son ensemble, n'est pas autre chose qu'une simple directive du P.C. C'est là un moyen d'apporter facilement des modifications au plan en cours d'exécution.

Les grandes lignes des directives

Le texte des directives révèle les intentions du P. C. bulgare :

« *Au cours de l'exécution du second plan quinquennal, il faut donner un sérieux essor à l'économie rurale en mettant un terme aux retards enregistrés dans l'élevage ; en ce qui concerne l'industrie, il est avant tout nécessaire d'assurer le développement de la production de l'électricité, de la houille, et des métaux non ferreux et de poursuivre l'accroissement de la production des articles d'usage courant.* »

La propagande communiste présente ces objectifs économiques comme les premiers signes d'une amélioration radicale de la condition de vie des travailleurs. En vérité ce souci est loin d'intervenir dans les mesures prises, en dépit de l'usage mensonger que fait de ce nouveau slogan une propagande pour qui tous les moyens sont bons.

Les investissements

Les directives prévoient que le volume des capitaux investis pour la période 1953-1957 est presque égal au double des investissements consacrés au premier plan quinquennal (1949-1952). On compte ainsi investir 26.000 millions de léva dans le nouveau quinquennat contre 13.200 mil-

(1) Cf. B.E.I.P.I., numéros 93, 95, 96.

(2) Des informations postérieures à l'étude publiée dans le numéro 95 du B.E.I.P.I. ont établi que les investissements prévus pour le premier plan quinquennal n'ont été que partiellement réalisés.

Au lieu de 13.200 millions de léva, c'est une somme

de 17.000 millions qui avait d'abord été destinée au plan. Le chiffre de 13.200 se trouve dans le rapport du premier Tchervenkov au 6^e congrès du P.C. bulgare (cf. *Rabotnitchesko Delo* du 26 février 1954).

	Premier Plan quinquennal				Deuxième Plan quinqu.		
	Objectifs en millions	% sur les invest.	Réalisations en millions	% sur les inv.	Objectifs		
				en	% sur les inv.	coef. de multiplic	
Total des investissements	17.000		13.200		26.000		
Industrie	6.800	39,9	6.178	46,8	13.520	52,00	Fois — 2
Dont :							
Indust. lourde	5.600	33	5.600	42,4	12.130	46,65	+ 2
Indust. légère	1.200	6,9	578	4,4	1.390	5,35	2,4
Agriculture ...	2.975	17,5	2.060	15,6	5.564	21,40	2,7
Construction..	1.955	11,5	1.328	10	3.718	14,30	2,8
Transports et Communications.....	4.136	24,3	2.228	16,9	3.120	12,00	40%

Ce tableau fait apparaître nettement que le développement de l'industrie lourde reste l'objectif principal des communistes bulgares. Près de la moitié du total des investissements lui est consacrée dans le nouveau plan contre un projet de 33 % dans le précédent.

En ce qui concerne la production d'articles de consommation courante qui entre dans la rubrique de l'industrie légère et à propos de laquelle la propagande fait tant de bruit, on voit que rien ne saurait justifier ce tapage puisque les crédits prévus ne dépassent que de 190 millions de léva ceux qui avaient été envisagés en 1948 par le rédacteur du premier plan, *Traïtcho Kostov*, fusillé depuis.

La somme destinée à l'agriculture ne dépasse guère le cinquième du total des investissements ; si l'on considère que ce n'est pas l'Etat qui versera l'intégrité de cette somme puisqu'une grande partie (presque la moitié) comprend les crédits à long terme alloués aux kolkhozes, on voit que c'est aux paysans bulgares eux-mêmes qu'il appartiendra de réaliser les projets envisagés. La même remarque est valable pour la rubrique de la construction. Le 1^{er} avril 1954, le Conseil des ministres a déjà promulgué un ukase destiné à encourager la construction privée des logements. Là encore l'Etat investira ses capitaux sous forme de crédit à long terme consentis contre versement d'un intérêt.

Électricité et houille

En dépit des affirmations des communistes bulgares selon lesquelles le plan quinquennal aurait été réalisé dans ses grandes lignes, la Bulgarie était parvenue à la fin de 1952 à une production de 1.400 millions de kw h. au lieu des 1.800 millions prévus. La centrale thermique « *République* », achevée en 1952, que sa puissance de 50.000 kw mettait au rang des plus importantes centrales des Balkans, a dû cesser de fonctionner en 1953 à la suite des erreurs commises par les constructeurs (*Rabotnitchesko Delo*, 26-12-53). La pénurie de courant s'est aggravée encore en rai-

de 17.000 millions qui avait d'abord été destinée au plan. Le chiffre de 13.200 se trouve dans le rapport du premier Tchervenkov au 6^e congrès du P.C. bulgare (cf. *Rabotnitchesko Delo* du 26 février 1954).

son du non achèvement d'un grand nombre de barrages et de centrales prévus par le premier plan quinquennal. Le déséquilibre entre la production et les besoins du pays est si important que les consommateurs se voient imposer des restrictions que l'on a peine à concevoir (7 kwh. par mois sont accordés à chaque foyer dans les villes importantes, et 5 kwh. dans les autres agglomérations). Il y a là une disproportion qui empêche en outre l'industrie bulgare de fonctionner autant qu'elle le pourrait. Ce fait est confirmé par les paroles de *Gueorgui Tchankov*, rapporteur du second plan quinquennal : « *Nous avons admis des défaillances dans l'exécution du plan en ce qui concernait certaines branches essentielles de l'industrie. Bien que le plan ait été réalisé pour l'essentiel, certaines disproportions sont apparues dans le développement de l'industrie. La production de l'énergie électrique et celle du charbon sont en retard par rapport aux besoins de l'économie nationale.* »

Les directives actuelles évaluent à 430.000 kw la puissance des nouvelles installations dont la mise en service est nécessaire (*Rabotnitchesko Delo* du 2-3-1954) et qui devront s'ajouter aux 182.515 kw de 1952 (*Rabotnitchesko Delo* du 31-5-1953). Une grande partie de cette puissance sera produite lorsqu'auront été achevées les constructions entreprises durant le premier plan quinquennal.

La production de houille devrait être augmentée, elle, de 89 % par rapport à 1952. Elle devrait donc passer de 7.060.000 tonnes en 1952 à 13.400.000 tonnes à la fin de 1957. Mais ces chiffres prennent un sens différent si l'on sait que le charbon bulgare comprend surtout des lignites pauvres en calories. En outre les cadences de travail imposées aux mineurs bulgares sont telles que leur résultat a été une production purement quantitative.

La presse officielle bulgare admet que, trop souvent, le tiers seulement des quantités extraites par les mineurs se révèle utilisable. Tout le reste n'est que poussières mélangées à des pierres et de la terre. A ce résultat qualitativement déplorable, il faut ajouter l'exploitation désordonnée et irrationnelle qui a provoqué l'épuisement des puits les plus riches dans la principale région minière, celle de Dimitrovo (anciennement Pérnik), sans que de nouveaux puits fussent mis en service. Tel est le cas, par exemple, du puits « *Sept Septembre* » dans le bassin de Dimitrovo.

Pour remédier dans une certaine mesure à cette situation, les communistes bulgares se sont trouvés dans l'obligation de mettre en chantier des fours où l'on puisse procéder au séchage des lignites destinés à l'industrie. Quant à la population civile, qui est restée littéralement démunie de chauffage durant l'hiver passé, elle devra se contenter désormais de lignites bruts. Les lignites sont extraits depuis si peu de temps qu'ils con-

tiennent jusqu'à 50 % d'eau, ce qui les rend presque inutilisables.

Métallurgie

Cette branche de l'industrie bulgare est de celles qui font l'objet de soins particuliers. Au cours du 2^e quinquennat, elle devra être dotée des installations suivantes :

1) Une fonderie de zinc et de plomb pouvant assurer chaque année la production de 10.000 tonnes de plomb, 4.500 tonnes de zinc, 9.000 tonnes d'acide sulfurique. Selon Tchankov, rapporteur du plan, cette production de plomb et de zinc doit suffire à la consommation du pays.

2) Aménagement de l'usine sidérurgique « *Lénine* » et adduction d'un four Martin qui lui permettra d'atteindre à la fin de 1957, une production annuelle de 113.000 tonnes de fonte, 250.000 tonnes d'acier et 170.000 à 180.000 tonnes de tôle. Cette production couvrira 30 à 40 % des besoins du pays.

3) Une fonderie de cuivre devra être mise en chantier au cours du quinquennat et on envisage son achèvement pour l'année 1958.

4) Une usine de pièces détachées destinées aux tracteurs agricoles sera mise en service.

Les usines prévues

Outre les aménagements précités, le nouveau plan quinquennal prévoit les équipements suivants :

1) Une usine pour la production de la soude. (Elle vient déjà d'être achevée).

2) Une usine pour la production des antibiotiques et plus spécialement de la pénicilline.

3) Une usine de sulfate de cuivre.

4) Une usine de pâte à papier-sulfite et de fibrane, pouvant produire 14.000 tonnes par an.

5) Une usine de ciment pouvant produire 300.000 tonnes par an.

6) Une fabrique de filets et de cotonnades qui pourra produire chaque année 5.000 tonnes de filets et 24.000.000 de mètres de cotonnades.

Il est intéressant de signaler que le premier plan quinquennal envisageait la construction de 52 usines, que 14 de ces usines avaient été achevées en 1952, que 8 étaient en chantier et que 32 n'avaient pas même été commencées. Le nouveau plan est loin de pouvoir pallier les carences du premier. Cependant, en tant que partie intégrante du système économique soviétique, il a pour objet d'une part de développer la production des matières premières indispensables au bloc soviétique, d'autre part, de donner à l'industrie bulgare l'extension susceptible de dispenser dans une certaine mesure l'U.R.S.S.S. et les satellites de fournir à la Bulgarie tout ce dont elle est démunie. On voit par conséquent que le problème de l'amélioration du niveau de vie du citoyen bulgare ne se pose pas pour l'instant.

Agriculture

Nos lecteurs se reporteront, en ce qui concerne l'agriculture, à l'étude publiée dans le n° 101 du *B.E.I.P.I.* ; comme nous l'avons laissé prévoir, le projet actuel reprend intégralement les objectifs envisagés par l'arrêté que nous avons analysé et qui avait été promulgué le 14 octobre 1953 par le C.C. du P.C. sous le titre : « *Sur le futur développement de l'agriculture* ».

Transports et communications

L'objectif de la rubrique des transports dont l'examen présente le plus d'intérêt est celui des

Comme chaque année, le **B.E.I.P.I.** a publié un **Index des noms cités** dans le bulletin au cours de 1953. Cet index rend, on le sait, de grands services pour l'utilisation de la documentation contenue dans le bulletin.

Nous avons adressé cet Index à un certain nombre de nos lecteurs, qui nous l'avaient déjà demandé. Nous l'enverrons à ceux des membres de l'Association qui nous le réclameront.

transports ferroviaires. Leur importance devrait, en 1957, s'être accrue de 50 % par rapport à 1952. Dans le discours qu'il prononça le 8 septembre 1953, le premier Tchervenkov déclara que les chemins de fer bulgares avaient parcouru au cours de 1952 4.081 millions de km. En 1957, cette distance devrait donc être de 6.121,5 millions de km. Ce résultat n'aurait rien d'une performance, puisque l'objectif du premier plan quinquennal prévoyait déjà 6.980 millions de km. Pourtant c'est aux cheminots bulgares qu'il appartiendra d'accomplir cet effort, puisque les projets publiés ne prévoient qu'une utilisation rationnelle du matériel existant et une majoration des normes de productivité dans le travail des ouvriers.

Signalons enfin que l'on prévoit pour la fin de 1957 le raccordement au réseau téléphonique de 255 localités et de 1.600 kolkhozes ; il s'agit dans ce dernier cas d'une exigence du système bureaucratique.

La construction

Tous les Français qui ont été les « invités » du gouvernement bulgare ne cessent, à leur retour en France, de proclamer leur admiration pour le merveilleux effort de construction qu'ils ont eu l'occasion de constater. Mais cet effort n'est que légende, les statistiques officielles en témoignent. Le rapporteur du deuxième plan annonce en effet qu'il est prévu, pour la durée du quinquennat, la construction de 2.200.000 m² de surface habitable, ce qui représente un peu moins de 3 m² par habitant. De plus, cette surface est 4 fois plus importante que celle qui fut bâtie pendant la durée du premier quinquennat ; (cette dernière surface était de 77 dm² par personne). Les chiffres se passent de commentaire.

Le revenu national

Selon les prévisions du nouveau plan, le revenu national devra augmenter en Bulgarie de 50%,

c'est-à-dire passer de 78.738 millions de léva en 1952 (discours de Tchervenkov du 8-9-1953) à 118.107 millions de léva en 1957. Compte tenu de l'augmentation naturelle de la population (12 % par an), le revenu par habitant devrait atteindre en 1957 15.770 léva alors que le premier plan quinquennal en promettait déjà 15.000.

Le sens du second plan quinquennal

Comme il a déjà été dit, ce nouveau plan a pour objet de rectifier partiellement les erreurs qui provoquèrent l'échec du premier. Le défaut d'énergie électrique et de houille a empêché les usines construites au cours du premier quinquennat de fonctionner dans la pleine mesure de leurs possibilités. C'est pourquoi le nouveau projet envisage seulement l'achèvement des usines mises en chantier, exception faite pour les usines destinées à la production d'antibiotiques et de soude.

En outre, l'industrie déjà existante devra être modifiée de façon à pouvoir couvrir les besoins du pays en machines agricoles et en produits de première nécessité afin de dispenser l'U.R.S.S. d'avoir à assurer la fourniture de ces articles. Parallèlement à cette tendance à l'autonomie, l'industrie bulgare s'efforce de produire en plus grande quantité les matières premières qui font défaut totalement ou partiellement dans le bloc soviétique.

Ce souci apparaît nettement dans la manière dont les investissements ont été répartis et dans le fait que la moitié environ des terres arables a été réservée aux cultures industrielles.

On conçoit qu'un pays agricole tel que la Bulgarie s'oriente vers l'industrialisation ; mais cette tendance n'est logique que lorsqu'elle est provoquée par des motifs utilitaires et réfléchis. Or ce n'est pas le cas de la Bulgarie. Satellite de l'U.R.S.S., c'est seulement en fonction des besoins de l'occupant qu'elle sera amenée à développer son économie dans les années à venir. Sa condition de vassale la prive du droit à la réciprocité, ce qui voue la Bulgarie à un épuisement fatal de ses ressources.

Deux témoignages récents sur le système concentrationnaire soviétique

LES mesures d'amnistie prises à l'égard des ressortissants étrangers prisonniers en U.R.S.S. vont permettre et permettent déjà d'enrichir de nouveaux témoignages notre connaissance de l'univers concentrationnaire soviétique, et ces témoignages sont d'autant plus précieux qu'ils portent sur le plus récent chapitre de l'histoire des camps soviétiques, celui qui va de 1945 à ces tous derniers mois.

Deux de ces témoignages ont déjà vu le jour : celui de Mme Brigitte Gerland, qu'ont publié l'*Observer* et le *Neue Zürcher Zeitung*, et celui de Joseph Scholmer qui a donné, en mars à *Der Monat* un chapitre d'un livre auquel il travaille.

Brigitte Gerland, journaliste allemande, collaboratrice du *Socialdemokrat* de Berlin-Ouest fut arrêtée à Dresde en octobre 1946 au cours d'un voyage, accusée d'être une espionne anglaise et condamnée de ce fait par un tribunal spécial soviétique à 10 ans de prison. Elle demeura 15 mois dans une geôle d'Allemagne orientale, d'où elle fut transférée en 1948 à Vorkuta, qu'elle ne devait quitter qu'en août 1953. C'est à Vor-

kuta également qu'avait été déporté en juillet 1950 le médecin Joseph Scholmer, arrêté en avril 1949 et condamné à 25 ans de travaux forcés pour des motifs analogues. Il n'a été libéré qu'en décembre 1953.

La vie à Vorkuta

Capitale de la région arctique de l'U.R.S.S., Vorkuta est essentiellement formée de 30 puits de mine, dont l'exploitation est assurée par autant de camps de concentration, qui comprennent chacun environ 3.500 déportés. Soit, au total, 100.000 bagnards environ. L'administration des mines est du ressort du ministère de l'industrie charbonnière, les camps dépendent du M. G. B. Treize d'entre eux, les camps-régime, réservés aux détenus politiques jugés particulièrement dangereux, sont sous le commandement direct d'un général du M.G.B., Derevianko. Les 17 autres camps, ou Vorkuta Camps, sont soumis à une discipline moins rigoureuse.

La journée commence à 5 heures du matin par le petit déjeuner. Après, viennent l'appel et la répartition des équipes. La journée de travail prend fin à 16 heures. Les déportés rentrent alors au camp et reçoivent leur second repas. La ration journalière totale est de 800 grammes de pain, deux fois 750 gr. de soupe, deux fois de 250 à 300 gr. de *cacha* (bouillie), 50 à 70 gr. de poisson ou de viande, 15 à 20 gr. de graisse, un petit pain blanc d'environ 45 gr. et 25 gr. de sucre.

Le régime s'est quelque peu amélioré par rapport à ce qu'il était avant ou durant la guerre. En 1949, tous les condamnés de droit commun furent écartés des camps-régime, ce qui rendit la vie plus facile aux « politiques ». La ration de pain est passée de 700 à 800 gr. Le salaire, — pour la norme remplie — est de 150 roubles par mois, au lieu de 50. Les déportés peuvent écrire deux fois l'an à des parents, et recevoir colis et lettres en nombre illimité. Au total, en 1952, si les déportés ne mangeaient pas encore entièrement à leur faim, ils ne souffraient plus de la famine. Toutes ces améliorations sont survenues entre 1949 et 1952, et la mort de Staline, comme le souligne B. Gerland, n'apporta aucune amélioration : « Rien ne changea. Certes, il y avait l'amnistie. Mais les illusions furent vite dissipées, car le général Derevianko déclara que les millions de détenus politiques qui représentent un danger pour la sécurité de l'Etat ne seraient pas libérés. »

Au demeurant, ces améliorations semblent liées à l'intégration du système des camps à l'appareil économique : il ne s'agit plus d'y exterminer les gens, mais d'utiliser une main-d'œuvre esclave pour l'exécution de travaux qui sans elle ne pourraient pas être entrepris.

Autre nouveauté : il existe maintenant — ce qui était à peu près inconnu jadis — des noyaux d'opposition et de résistance à l'intérieur des camps. Ils sont, nous dit J. Scholmer, organisés sur la base nationale, et les plus solides sont formés par les Baltes, Lithuaniens, Estoniens et Lettons. Des Russes ont constitué un groupe de socialistes démocrates, dont le programme est vaguement apparenté à celui du Labour Party ; il comprend surtout des étudiants.

D'après B. Gerland, à l'origine de ce groupe serait un cercle d'étudiants de l'Université de Moscou constitué en 1948 et détruit en 1950 par l'arrestation de plusieurs centaines d'étudiants. Ils n'avaient pas perdu courage à Vorkuta : « Au moins, nous sommes libres, ici », disaient-ils. « Nous pouvons parler à qui veut nous entendre. Quand nous étions en liberté, nous cherchions ce contact sans réussir à le trouver ».

B. Gerland signale aussi l'existence d'un groupe de « croyants », fort d'environ 5.000 détenus qui professent des idées voisines de celles de Tolstoï et s'appellent entre eux du nom de frères et de sœurs.

La grève à Vorkuta

Le 20 juillet 1953, une grève éclata dans plusieurs camps de Vorkuta. B. Gerland en dit quelques mots, mais son camp n'y prit pas part et elle fut libérée trop tôt pour avoir pu recueillir assez d'informations. Mais Scholmer fut de ceux qui firent grève.

La grève commença au camp n° 7, par un mouvement de protestation de déportés nouvellement arrivés de Karaganda. Il en était venu plein une cinquantaine de wagons, renfort nécessaire par l'extension des travaux et de nombreux accidents, et l'on avait promis, aux gens de Karaganda, qui connaissaient là où ils étaient une demi-liberté, des conditions encore meilleures. Ils protestèrent quand ils furent soumis aux conditions

de Vorkuta, et, l'administration du camp leur ayant déclaré qu'elle n'était pas tenue par les promesses faites à Karaganda, ils décidèrent de ne pas se rendre au travail. Ils entraînent à leur suite tous les autres détenus du camp n° 7 d'où la grève gagna les camps 14, 16 et 29, puis le camp 6, où était Scholmer.

Dès l'arrêt du travail, la direction usa de promesses et de menaces. Elle publia un communiqué, assurant que les prisonniers ne seraient plus enfermés à clé la nuit, que les grilles seraient enlevées des fenêtres, que les numéros que les prisonniers portaient au bras gauche et à la jambe droite seraient supprimés. Chaque prisonnier aurait le droit d'écrire une lettre par mois, et, sur autorisation du général Derevianko, pourrait recevoir la visite de ses parents une fois l'an. Des demandes de révision de procès et des recours en grâce pourraient être adressés par chaque prisonnier à la Commission spécialement envoyée de Moscou et présidée par le général Maslennikov.

Immédiatement, les prisonniers enlevèrent serrures, grilles et numéros. Quant à la promesse d'une visite des parents, ils la savaient entièrement gratuite, les frais de voyage constituant un obstacle suffisant à sa réalisation : dans les 5 mois qui suivirent, il n'y eut qu'une visite. De même pour le dernier point : tous les prisonniers qui formulaient une demande de révision ou un recours, reçurent de la Commission qui siégea huit jours une réponse-standard ainsi conçue : « Votre demande a été examinée. Votre condamnation est pleinement justifiée. Il n'existe aucune raison de procéder à une révision. Vous serez relâché à l'expiration de votre peine. »

Au troisième jour de grève au camp n° 6, le général Derevianko vint en personne haranguer les grévistes. Il commença par vanter les avantages de la vie des camps et la bonne volonté de l'administration. « Vous savez bien vous-mêmes comment l'administration s'est efforcée et s'efforce constamment d'améliorer la situation. Elle a supprimé les anciennes baraques et elle en a fait construire de plus grandes et de plus belles. Une nouvelle ambulance est en construction. Au réfectoire, le pain est sur les tables. Vous pouvez en prendre autant que vous en voulez. Personne ne souffre plus de la faim. Et ce n'est que le commencement. »

Après, vinrent les menaces : « Il est insensé de votre part de vous laisser entraîner par quelques provocateurs à cesser le travail. Ainsi, vous empêchez les améliorations prévues. Je sais que vous n'êtes pas coupables. Les coupables, ce sont les ennemis du peuple et de l'Union soviétique qui vous ont harangué. Dans les autres camps, ces sales individus ont déjà reçu une punition méritée. C'est ce qui arrivera également ici. »

Le général faisait allusion notamment aux représailles qui atteignirent le camp 29, où les troupes du M.G.B. se conduisirent de façon bestiale. Elles encerclèrent le camp, puis le prirent d'assaut. Les prisonniers qui refusèrent de se rendre furent massacrés. Un chirurgien, le Dr. Blagodatov, appelé pour des interventions d'urgence raconta à Scholmer : « En entrant dans le camp, j'y trouvai environ 200 blessés, en majorité grièvement. 74 victimes de la fusillade étaient déjà mortes. Nous avons fait des opérations de jour et de nuit, mais chaque jour des prisonniers mouraient des suites de leurs blessures. »

Le 8 décembre 1953, le Dr. Scholmer était libéré avec 8 de ses compatriotes. Ils laissaient au camp n° 6, 112 autres Allemands. Les derniers venus, 14 jeunes gens, la plupart étudiants, avaient été arrêtés à Berlin et en Allemagne orientale au printemps 1953 (au début de la « dé-tente ») et amenés à Vorkuta fin novembre, après l'amnistie.